

Nasemann:
Geschichte des
neuen Stadtgymna-
siums.

1869

P

1108 n

P 1108^a n

JAHRESBERICHT
DES
STADTGYMNASIUMS ZU HALLE A/S.

WOMIT
ZUR OEFFENTLICHEN
EINWEIHUNG DES GROSSEN HOERSAALS

Donnerstag den 15. April 1869, Morgens 10 Uhr

IM NAMEN DES LEHRERCOLLEGIUMS

EINLADET

PROF. DR. OTTO NASEMANN,
Director des Gymnasiums.

Inhalt:

- 1, Kurze Geschichte der Aufhebung des Lutherischen und der
Gründung des neuen Stadt-Gymnasiums.
 - 2, Schulnachrichten.
- } Vom Director.

HALLE a/S., 1869.
DRUCK VON EDUARD HEYNEMANN.

P 1108 15

Aus dem Bestand der
Wissenschaftlichen
Allgemeinbibliothek Erfurt
ausgegeben am:
Unterschrift: *[Signature]*

1-8. Jun 1887

JAHRESBERICHT

STADTGymNASIUMS

WOMIT

NUR OEFFENTLICH

EINWEIHUNG DES GROSSEN HORBALLS

Donnerstag den 16. April 1887, Morgens 10 Uhr

IN KAMM DES LEHRERCOLLEGIUMS

ERHALDET

Dr. OTO NASEMANN

187. 9. 22

Durch die Gründung des Stadtgymnasiums hat die Stadt Halle den Zusammenhang mit der Vergangenheit über den Zeitraum von einem halben Jahrhundert hinweg wieder aufgenommen.

Bis zum 24. October 1808 hatte die Stadt ein eigenes Gymnasium besessen: das Lutherische. Ausser demselben bestanden in jenem Jahre noch das Reformirte Gymnasium, Königlichen Patronats, und in Glaucha, also damals in einer von der städtischen geschiedenen Gemeinde, die beiden gelehrten Schulen der Francke'schen Stiftungen, privaten Patronates.

Das Lutherische Gymnasium war bald nach der Reformation am (17. August alt. Stils) 28. August 1565, mit Genehmigung des Erzbischofs von Magdeburg Sigismund, eines Hohenzollern'schen Prinzen, in den Räumen des ehemaligen Barfüsserklosters von der Stadt gegründet worden, und hatte sonach, zeitweise in hoher Blüthe, fast 250 Jahre bestanden. Die Dreyhaupt'sche Chronik berichtet, wie die Gründung der Anstalt mit grossem Eifer betrieben worden und der Einzug der Schüler in dieselbe „zur grossen Freude der ganzen Stadt“ geschehen sei. Sehr feierlich waren nach Verlauf von hundert und zweihundert Jahren die Jubelfeste begangen; die Schule hatte im Laufe der Zeit nichts von ihrem Werthe in den Augen der Bürgerschaft verloren.

Desto grösser musste der Schmerz der Hallenser sein, als unter dem Westfälischen Regimente die Schliessung der Schule verfügt ward.

Zwar, der erste Gedanke zu einer Umformung der städtischen Bildungsanstalten ist nicht von der Regierung in Kassel sondern von dem Preussischen Ministe-

rium in Berlin ausgegangen. Nur freilich in völlig anderer Weise, als sie in der Folge vollzogen ward. Die Acten des Magistrates betreffend „Die Allerhöchsten Orts beabsichtigte Combination des hiesigen Stadtgymnasiums mit dem Königlichen Reformirten *gymnasio illustri* allhier“ enthalten auf dem ersten Blatte ein Rescript des Staatsministers von Massow d. d. Berlin 22. März 1804, in welchem dem Magistrat in Halle auf Königlichen Befehl eröffnet wird: „Da Unsere höchste Person Sich in einer Cabinetsordre vom 22. December vorigen Jahres dahin erklärt haben, dass nach Verhältniss zuviel gelehrte Schulen in Halle vorhanden seyen und Allerhöchstdieselben daher für das Beste hielten, das dortige Reformirte Gymnasium mit der gelehrten Stadtschule in eine planmässige Verbindung zu setzen, so sind über die Ausführung dieser Idee Vorschläge von Sachverständigen eingezogen worden, welche Vorschläge wir Euch in der Anlage s. l. r. zufertigen lassen mit dem Auftrage, über deren Inhalt ohne Anstand gutachtlich zu berichten.“

Diese Vorschläge der ungenannten Sachverständigen giengen im Wesentlichen auf Folgendes hinaus. Da das Reformirte Gymnasium nur von 48 Gymnasiasten und 38 Elementarschülern, das Lutherische von 150 Schülern besucht werde, so sei es leicht und zweckmässig, diese geringe Zahl von denselben Lehrern und in denselben Räumen — und zwar denen des Stadtgymnasiums — unterrichten zu lassen. Die beiden Rectoren, Schmieder vom Stadtgymnasium und Athenstädt vom Reformirten, seien angehende Siebenziger; es sei demnach gerathen, diese mit vollem Gehalt zu pensioniren und einen einzigen Rector zu ernennen, der sich in der Person des Conrectors Rath vom Stadtgymnasium darbiete. Den Patronat über die neue Gesamtanstalt, deren Name *Gymnasium Regium illustre* sein könne, übernehme am füglichsten der König, die bestehenden Aufsichtsbehörden beider Schulen, nämlich das Presbyterium der Reformirten Kirche und das städtische Scholarchen-Collegium — dies letztere zusammengesetzt aus den beiden ersten Rathsheimern und dem Syndikus der Stadt, sowie aus den ersten Predigern der drei Pfarrkirchen — seien in eine Behörde, das Schulcollegium, zu verschmelzen, deren Mitglieder unter Hinzunahme eines Universitätsprofessors vom Könige zu ernennen seien. Endlich könnten zwar die Fonds beider Anstalten nach wie vor getrennt verwaltet werden, hätten indess nebst dem nunmehr gleichmässig zu erhebenden Schulgelde in eine Kasse zu fliessen, um so für die Lehrer, welche fortan nur ein Collegium bilden würden, und die übrigen Bedürfnisse der Schule verwendet zu werden.

Die Ausführung des Planes, dessen Urheber unbekannt geblieben ist, der indess mit den lokalen Verhältnissen genau bekannt gewesen sein muss, verzögerte sich und unterblieb schliesslich ganz. Wir erfahren nur aus einer Liquidation, die den Acten beiliegt, und aus dem Patriotischen Wochenblatte vom Jahre 1808, dass

das Ministerium den Director des Joachimsthal'schen Gymnasiums in Berlin Snethlage neben dem Kanzler Niemeyer zum Commissarius in der Angelegenheit ernannte. Von dem Berichte dieser Beiden findet sich in den Acten nichts, doch enthält das Wochenblatt die Notiz, dass sie die Vereinigung beider Schulen durchaus billigten, aber freilich auch darauf hinweisen mussten, dass zur Besoldung der Lehrer und wegen des baufälligen Zustandes des Stadtgymnasiums ein jährlicher Zuschuss der Regierung von 2497 Thlr. und eine einmalige Subvention von 7000 Thlr. unerlässlich sein würden. Uebrigens wurden auch Einsprüche erhoben. So vom Rector Schmieder, welcher mit Berufung auf seine körperliche und geistige Rüstigkeit gegen die Pensionirung protestirte; ebensowenig war der Magistrat geneigt, in die Unterstellung der neuen Anstalt unter den Königlichen Patronat zu willigen. Dessenungeachtet hat die Regierung ihre Absicht aufrecht erhalten. Erst am 3. October 1806 bricht die Correspondenz zwischen ihren Vertretern und der Stadt ab. Der nunmehr ausbrechende verhängnissvolle Krieg verschlang vor der Hand Alles, was nicht direct die grossen staatlichen Angelegenheiten berührte.

Es beweist diese Absicht, die beiden Halleschen Gymnasien zu vereinigen, einerseits, dass die späteren Bestrebungen des Königs Friedrich Wilhelm III. zu Gunsten der Union ihre Vorgeschichte auch in lokalen Einrichtungen haben; kehrt doch in den Motiven fortwährend der Gesichtspunkt wieder, dass sich trotz des verschiedenen confessionellen Charakters der Schulen eine Einheit wohl werde finden lassen und dass es eine Wohlthat sei sie zu finden. Andererseits würde eine solche Verschmelzung den Interessen der Stadt und ihres Schulwesens in Wahrheit gedient haben. Die geringe Frequenz beider Schulen, die Unzulänglichkeit der Mittel, so lange sie getrennt blieben, empfahlen dringend die Vereinigung. Auch war die Bürgerschaft damit völlig einverstanden; dies lässt sich deutlich aus den Klagen entnehmen, die in den folgenden Jahren darüber erhoben werden, dass der Plan gescheitert sei. Nur ihr Aufsichtsrecht wollte die Stadt nicht preisgeben. Das Lutherische Gymnasium war noch immer das stärker besuchte, es sollte die Räume für die vereinigte Anstalt hergeben; namentlich aber wies die von Thebesius verfasste Denkschrift des Magistrats darauf hin, dass der Bürger viel grösseres Interesse an dem neuzugründenden Institute nehmen und für dessen Erhaltung besorgt sein werde, wenn er es für eine zur Stadt gehörige Anstalt ansähe, wobei er durch seine Repräsentanten mitzuwirken sich berechtigt glaubte; gerade desshalb erscheine auch als die angemessenste Benennung der neuen Lehranstalt der Name „Stadtgymnasium.“

Inzwischen war die Stadt an das Königreich Westfalen gefallen. Die Schulgebäude in derselben hatte der Krieg vielfach ihrem eigentlichen Zwecke entzogen. Während nun im Anfang März 1808 zwischen dem Unterpräfecten und den Stadtbehörden noch Unterhandlungen über die Einrichtung der Räume des Reformirten Gymnasiums zu Casernen gepflogen wurden, ward das Scholarchen-Collegium, wie es scheint unerwarteter Massen, mit einem Erlass des Ministers Simeon vom 24. Februar 1808 bekannt gemacht, welcher an den Kanzler Niemeyer gerichtet war und zwar die Vereinigung der beiden Gymnasien genehmigte, weiter aber in Vorschlag brachte, dass dieselben mit den Schulen des Waisenhauses combinirt würden. *Cette réunion me parait désirable comme propre à la fois à établir plus d'uniformité dans l'enseignement et en diminuer les frais. Mais il sera plus convenable, ainsi que l'a proposé Mr. l'ancien Intendant de Halle, d'étendre de projet et de préparer la réunion des deux Gymnases aux établissements que Vous dirigez; on obtiendrait ainsi un double avantage, celui de la réduction des dépenses, qui tournerait nécessairement au profit de la maison des orphelins, et celui d'avoir des locaux disponibles tant pour les Instituts, dont Vous proposez l'établissement, que pour d'autres besoins. Je Vous autorise donc Mr. et je Vous invite à convenir avec les Directeurs des deux Gymnases de leur réunion et de celle de leurs locaux à la maison des orphelins.*

Ob Niemeyer oder der frühere Intendant Clarac dem Minister den Vorschlag gemacht, wird sich schwerlich feststellen lassen. Bei den Bürgern hat jedenfalls der Kanzler für den Urheber desselben gegolten; ihm lag an dem Freiwerden der Räume des Reformirten Gymnasiums, welche er zu einer Klinik umbauen lassen wollte.

Von Seiten der Stadt scheinen keine ernstlichen Versuche gemacht zu sein, dem neuen Plane energisch entgegenzutreten. Der Rathsmeister Keferstein, als Vorsitzender des Scholarchencollegiums, rief am 4. März die Lehrer des Lutherischen Gymnasiums zusammen, welche erklärten, dass sie als gute Staatsdiener und weil das Project unabänderlich fest zu stehen schiene, sich fügten; sie waren nur darum besorgt, Einiges von ihren Emolumenten zu retten. Gleicherweise wurden die Indungs- und Gemeinheitsmeister auf die Rathsstube beschieden, 8. März. Diese gaben zu Protokoll: dass sie die Vereinigung des Reformirten mit dem Lutherischen Gymnasium für sehr wohlthätig, dagegen die aller drei Schulen für schädlich hielten, dass sie der Stadt eine gelehrte Schule mit eigenen Fonds erhalten wünschten und nicht glauben könnten, die neue, so wohlthätige Regierung wolle der Stadt und Bürgerschaft einen Theil ihres Eigenthums wider ihren Willen entziehen. Völlig zahm und nachgiebig war das, was der Magistrat in seinem gutachtlichen Bericht vom 20. März

äusserte, es sei gegen die Absichten der Regierung nichts zu erinnern, falls die Stadt im Besitze der Gebäude des Lutherischen Gymnasiums verbliebe und für die Folge zur Erhaltung der vereinigten Schule nichts mehr beizutragen habe. Erst als der Kanzler in einem Schreiben vom 30. März sich weigerte, auf die letztere Bedingung einzugehen, vielmehr verlangte, dass sämtliche bisher aus verschiedenen Kassen geflossene Gelder an die Francke'schen Stiftungen abgeführt würden, erst da erfolgte von Seiten des Magistrates die Erklärung, „dass auf den Fall, wenn die Vereinigung der Schulen in der Zeitfolge wieder aufgehoben werden sollte, der Municipalität das Recht vorbehalten bleiben müsse, ihre sämtlichen Fonds alsdann zu reklamiren.“

In der Stadt mochte man noch immer nicht daran glauben, dass es mit dem Beschlusse der Aufhebung der Schulen Ernst sei. Der Rector Schmieder sprach in einer Nachweisung über die Einrichtung und Fonds des Stadtgymnasiums, die er an den Unterpräfecten einreichte, die Hoffnung aus, dass die Schule sich werde erhalten lassen; Professor Stange machte sogar im Wochenblatte (14. Mai) bekannt, dass, entgegen anderslautenden Veröffentlichungen, der Unterricht in dem Reformirten Gymnasium ganz auf die bisherige Art werde fortgesetzt werden; der Umstand, dass die Universität im Mai wieder eröffnet worden war, konnte es glaublich machen, dass es auch in Betreff der Schule nicht so schlimm enden werde, als es den Anschein hatte. Nichts desto weniger vollzog der König von Westfalen am 17. Juli 1808 das Dekret, welches das Aufgehen der beiden Gymnasien in die Lateinischen Schule des Waisenhauses anordnete, von einer Entbüdung der Stadtkasse jedoch nichts enthielt, auch die Gebäude des Lutherischen Gymnasiums der Commune zu entziehen schien. Es heisst in demselben §. 3. „Das Gebäude, welches das Reformirte Gymnasium inne hat, wird dem Director der Universität zur Disposition gestellt, um darin die Institute für Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe unterzubringen. Das Gebäude des Lutherischen Gymnasiums bleibt zu unserer Verfügung. §. 4. Im Allgemeinen werden alle Einkünfte und alles Eigenthum, welche immer einer oder der anderen der nunmehr vereinigten gelehrten Schule zugehören, dem *Collège de Halle* (diese Bezeichnung wählt der König für die Gesamtschule) angehören. Zu diesem Behufe werden die Vorsteher und Leiter der beiden Gymnasien, des Lutherischen und Reformirten, sowie die Directoren des Waisenhauses und die Municipalität von Halle sich vereinigen um einen beglaubigten Etat aufzustellen.

Am 16. August folgte ferner das Reglement über „das Collegium, welches künftig die Aufsicht und Verwaltung des Halleschen Schulwesens führen wird.“ Demnach sollte dasselbe bestehen aus dem Unterpräfecten und dem Maire der Stadt, den Directoren der Francke'schen Stiftungen, einem von dem bisherigen Scholarchen-

Collegium des Lutherischen Gymnasiums zu erwählenden Mitglieder, einem der Ephoren des Reformirten Gymnasiums. Diese Behörde, für welche die Benennung „Schulrath“ beliebt ward, sollte die Aufsicht über das ganze Schulwesen in Halle führen, jedoch über die Francke'schen Stiftungen nur in so weit als die drei vereinigten Schulen in Anschlag kämen.

Der alsdann constituirte Schulrath trat am 13. September mit einer längeren Auslassung vor das Publikum. Nach einer actenmässigen Geschichtserzählung des Herganges setzt er auseinander, welche Vorzüge die neue Organisation in der Vereinigung der drei Gymnasien biete, und deutet, wenn auch nur leise, an, dass es nicht möglich gewesen sei, den Absichten der Regierung mit Erfolg Widerstand zu leisten, fordert schliesslich die Bürgerschaft auf, sich zu fügen und zu der neuen Einrichtung Vertrauen zu haben. Zu dem letzteren Wunsche war in der That Grund genug vorhanden. Es trat überall Unzufriedenheit und Misstrauen zu Tage; die ehemaligen Lehrer des Lutherischen Gymnasiums beschwerten sich über Verkürzung ihrer Einkünfte; was aber am deutlichsten zu erkennen giebt, wie wenig genehm die befohlene Combination den Vertretern der Stadt war, das ist die durch die Acten bestätigte Thatsache, dass es dem Maire der Stadt nicht gelang, das bisherige Scholarchen-Collegium zu der Wahl eines Mitgliedes in den Schulrath zu vermögen; der Schulrath war genöthigt, durch Cooptation des Dr. Wagnitz sich zu vervollständigen. Ueberhaupt scheint es bei der Auflösung der bisherigen und Einleitung der neuen Verhältnisse ziemlich formlos und tumultuarisch hergegangen zu sein. Es findet sich bei den Acten eine Verfügung des Magdeburger Consistoriums vom 23. Februar 1812 an den Maire Streiber, in welcher diesem aufgegeben wird, über die jetzigen Verhältnisse des Lutherischen Gymnasiums zu berichten. Das Consistorium hatte vom Consistorialrath Senff die Rechnungen des Gymnasiums aus den Jahren 1809 und 1810 verlangt und erst aus dessen Antwort erfahren, dass dasselbe bereits seit Jahren aufgehört habe zu existiren.

Im 43. Stück des patriotischen Wochenblattes vom 22. Oct. 1808 findet sich demnächst eine weitere Bekanntmachung des Schulrathes, dass die Lehrstunden der nunmehrigen Lateinischen Hauptschule des Waisenhauses in der nächsten Woche beginnen würden. Dies war von nun an der officielle Name des aus den drei Anstalten combinirten Gymnasiums, zu welchem auch die Lehrer der aufgehobenen Schulen*), soweit sie nicht pensionirt wurden, übertraten.

*) Unter den Lehrern des Reform. Gymnasiums wird in der Nachweisung des Superintendenten Dohlhoff auch Schleiermacher als zweiter Professor genannt mit einer Besoldung von 330 Thlr. An das Waisenhaus ist derselbe jedoch nicht übergegangen.

Die erstere der von uns angezogenen Bekanntmachungen des Schulrathes (13. Sept. 1808) hatte u. a. die Versicherung enthalten (§. 3.) „die Fonds, welche die Stadt zur Erhaltung des Schulwesens gab, bleiben der Stadt. Sie fliessen bloss zur Kasse des vereinigten Gymnasiums. Der Maire der Stadt führt, sowie das ganze Collegium, die Aufsicht über ihre Verwendung. Ihre Bestimmung ist nicht das Waisenhaus, sondern bloss die vereinigte Hauptschule“.

Es führt dies auf die Beantwortung der Frage: in welcher Weise die Vermögensverhältnisse des Lutherischen Gymnasiums zwischen der Stadt und den Francke'schen Stiftungen sich ordneten, worin die Fonds bestanden, welche auf die Lateinische Schule übergiengen.

Nach dem Decrete vom 17. Juli 1808 sollte das ganze Vermögen beider städtischen Gymnasien an die Stiftungen fallen, ausserdem sollte der Magistrat die Zuschüsse, welche bisher aus der Kämmerei-Kasse an das Lutherische Gymnasium gezahlt waren, fort entrichten.

Das Vermögen des Lutherischen Gymnasiums bestand ausser dem Schulhause selbst, über welches sich der König die Verfügung vorbehalten hatte, in einigen Häusern, die von Lehrern bewohnt wurden, in einer halben Hufe Land, verschiedenen Capitalien und Geldern, die bei der Bank deponirt waren, Soolgütern etc. etc. Die Revenüen, welche das Gymnasium aus diesem Vermögen bezog, waren nach dem vorhandenen Etat für die Jahre 1805—1810 auf ungefähr 365 Thlr. veranschlagt.

Die Zuschüsse der Kämmerei zur Erhaltung der Schule beliefen sich auf zwei Posten:

448 Thlr. feste Zuschüsse der Stadt für Bauten, Feuerung etc. etc.

1447 Thlr. Zuschuss zu den Gehältern der Lehrer (nämlich 1395 Thlr. Cour. und 52 Thlr. Agio)

zusammen 1895 Thlr.

Diese Zuschüsse von 1895 Thlr.

und die Vermögensrevenüen von 365 Thlr.

insgesamt 2260 Thlr.

waren also der Preis, für welchen die Stiftungen die Lehrer beider Gymnasien, event. deren Pensionirung übernehmen sollten.

Was die Repräsentanten der Stadt erwartet hatten, dass dieselbe gegenüber dem Verlust ihrer gelehrten Schule zu einem finanziellen Vortheil gelangen würde, trat nicht ein; höchstens ward einer Gefahr vorgebeugt. Blieb nämlich das Gymnasium bestehen, so musste die Stadt ganz unzweifelhaft ihre Beiträge für dasselbe

erhöhen; denn die Lehrergehälter waren völlig unzureichend, obwohl sie in den letzten Jahren des Bestehens der Schule in der That aufgebessert worden waren. *)

Es sind indess die obigen Bestimmungen des Decretes von Anfang an nicht zur Ausführung gekommen.

Ueber das Warum ergibt sich aus den Acten des Magistrates gar nichts. Wohl aber findet sich in den Acten der Francke'schen Stiftungen wenigstens eine Notiz, die freilich ebenfalls den Grund nicht an giebt, jedoch das Resultat so registriert: der Schulrath habe sich mit dem von dem Maire der Stadt ausgegangenen Vorschlage einverstanden erklärt, wonach „Die Gebäude des Lutherischen Gymnasii und die Lehrerwohnungen in der Nähe desselben sowie alle bisherigen Einkünfte und Besitze des Gymnasii (excl. des Schulmobiliars und der Bibliothek) dem Magistrate verbleiben; dagegen die Stadtkämmerei ein jährliches Aversionalquantum von 2400 Thlr. an die künftige Hauptschulkasse bezahlen sollte und die Francke'schen Stiftungen die Gehälter der Lehrer beider eingezogenen Gymnasien, soweit die 2400 Thlr. dazu nicht ausreichten, fortzuzahlen übernehmen.“

Ein Protokoll, nach welchem der Schulrath Vorstehendes beschlossen, ist bis jetzt nicht aufzufinden gewesen. Ebenso wenig ist zu ermitteln, ob der fragliche Beschluss höheren Orts genehmigt worden sei. Wahrscheinlich ist, dass er das Ergebniss längerer Einzelvorberathungen zwischen dem Kanzler Niemeyer und dem Maire Streiber ist. Wie dem auch sei, es wurde nach den erwähnten Grundsätzen verfahren, nur mit der Aenderung, dass die Stadt ausser den 2400 Thlr. noch 200 Thlr. Pension an den Rector des Lutherischen Gymnasiums Schmieder bis zu dessen 1813 erfolgtem Tode zahlte.

Demgemäss wurde das Mobiliar und die Bibliothek den Francke'schen Stiftungen übergeben, das übrige Vermögen dagegen nahm die Stadt an sich.

*) Der Rector Schmieder giebt die Gehaltsscala folgendermassen an:

Rector	:	circa 600 Thlr.
Conrector	„	350 „
Tertius	„	320 „
Quartus	„	300 „
Quintus	„	300 „
Sextus	„	260 „
Septimus	„	250 „
Octavus	„	(250) Thlr.
und als Cantor	„	(200) „
		450 „

Schreibmeister und Calefactor 140 Thlr.

Nebenbei hatten allerdings einzelne der Lehrer freie Wohnung.

Für das Jahr 1808, in welchem die Rechnung des alten Gymnasiums noch bis zum Schlusse fortgeführt ward, zahlte der Magistrat die bisherigen 1895 Thlr. an die Kasse der combinirten Hauptschule. Den Bestand von 112 Thlr., welcher am Schlusse dieses Jahres in der Kasse verblieb, nahm der Maire an sich und führte ihn an die Stadtkasse ab.

In der Rechnung der letzteren pro 1809 erscheint das Vermögen des Gymnasiums. Es ward bereits angeführt, dass die Stadt nach dem Etat des Gymnasiums pro 1805—10 die Erträge dieses Vermögens auf 365 Thlr. veranschlagen konnte. Soviel hat sie jedoch aus demselben nicht bezogen. Nach einem Auszuge aus den Rechnungen der Kämmereikasse über die Einnahmen und Ausgaben, welche die Stadt durch die Einziehung des Lutherischen Gymnasiums in den Jahren 1809—1814 gehabt hat, der im Mai 1815 angefertigt ward und sich in den Eingangs erwähnten Acten findet, betragen die Revenüen aus dem Vermögen des Gymnasiums

im Jahre 1809	321 Thlr.
- - 1810	306 -
- - 1811	342 -
- - 1812	293 -
- - 1813	225 -
- - 1814	211 -*)

Man sieht, die Einkünfte erreichen in keinem dieser Jahre die etatsmässige Höhe von 365 Thlr., obschon zu den im Etat vorgesehenen Einnahmen noch die Miethserträge hinzutraten, welche die Stadt aus den zum Gymnasium gehörigen Gebäuden und Gärten bezog.

Der Grund dieser Verringerung der Einnahmen ist folgender. Unter den Capitalien des Gymnasiums befand sich ein ostpreussischer Pfandbrief über 700 Thlr., dessen Zinsen von Johannis 1809 ab wegen des Indults nicht mehr gezahlt wurden. Ausserdem lagen bei der Bank 4550 Thlr. $\frac{1}{2}$ und 60 Thlr. Courant, worauf im Jahre 1812 nur 133 Thlr. Zinsen abschlägig bezahlt wurden, während 659 Thlr. gänzlich rückständig blieben. Seit 1812 verringerte sich überdiess die Pacht von der dem Gymnasium zugehörigen halben Hufe von 126 Thlr. auf 58 Thlr.

Alle diese Unfälle waren unschwer vorauszusehen. Um so unvortheilhafter war also der Beschluss des Schulrathes für die Stadt; und es erscheint auffallend, dass der Vertreter derselben im Schulrath, der Maire Streiber, denselben vorgeschlagen haben soll.

*) Die Zahlen sind dadurch gefunden, dass von den Einnahmen die Steuern und Abgaben der Grundstücke abgezogen sind, also 1809 . . 321 Thlr. = 339 - 18 Thlr. u. s. w.

Die Erklärung der Thatsache wird sich aus dem Schlusssatze der gedachten Registraturnotiz folgern lassen: „soweit die 2400 Thlr. dazu nicht ausreichen.“ Der Kanzler mochte finden, dass durch die Bestimmungen des Decretes die Interessen der Stiftungen nicht genug gewahrt seien, dass, um den von beiden Gymnasien auf die Hauptschule übergehenden Lehrern ihr Gehalt zahlen zu können, den Stiftungen mehr gewährt werden müsse, als das Decret vom 17. Juli 1808 bestimme. Es unterlag keinem Zweifel, dass, wenn er diess in Kassel geltend machte, ein zweites Königliches Decret der Stadt noch höhere Lasten aufbürden würde. Lag es da für den Maire nicht nahe, lieber den Weg gütlicher Einigung mit dem Kanzler zu betreten als es auf eine Entscheidung aus Kassel ankommen zu lassen? Er machte deshalb einen Vorschlag, mit dem die Stiftungen zufrieden waren.

Und auch der Grund, wesshalb Streiber lieber eine höhere Rente an die Hauptschule zahlen und dafür das Vermögen des Gymnasiums der Stadt erhalten wollte, ist nicht schwer zu finden.

Dem Kanzler Niemeyer musste vor allen Dingen daran liegen, einen festen, sicher eingehenden Betrag zu haben, um damit die gleichfalls feststehenden, pünktlich zu zahlenden Ausgaben zu decken. Mit dem Vermögen des Gymnasiums, dessen Revenüen theils Jahre lang ausfielen und vielleicht nie einkamen, theils unregelmässig eingiengen, konnte ihm nicht gedient sein. Streiber hingegen hielt wohl dafür, dass das Vermögen sich zweckmässig versilbern lasse, wodurch die Calamitäten der Stadt, die zu jener Zeit gross waren, verringert werden konnten. So schien das Abkommen, durch welches die Stadt das Vermögen des Gymnasiums behielt, zu beiderseitigem Vortheil zu sein.

Es wurden denn auch von der Stadt in den Jahren 1812 und 1813 Capitalien im Betrage von 740 Thlr. eingezogen, und ferner wurden 1813 zwei Nebengebäude des Gymnasiums für 765 Thlr. verkauft.

So viel ist klar, dass die Stadt das Vermögen des Gymnasiums von den Francke'schen Stiftungen durch die Gewährung einer hohen Rente, zu deren Zahlung sie nach dem Decrete nicht verpflichtet war, nicht eben billig erkaufte; weniger klar dagegen, worauf sich die in einem Programm*) der Lateinischen Hauptschule ausgesprochene Behauptung stützt, dass die Schule noch Ansprüche an die Stadt habe, die erhoben werden könnten und müssten.

Uebrigens war, wie schon erwähnt, auch der Besitz der ohnehin ziemlich baufälligen Gymnasialgebäude nur ein prekärer. Denn wenn auch ungeachtet des

*) Programm für das Schuljahr 1849—1850. pag. 45.

Artikels 3. des königlichen Decretes (Das Gebäude bleibt zu unserer Verfügung) der Magistrat über die Räume nach eigenem Ermessen verfügte, sie zunächst von den pensionirten Lehrern bewohnen liess, es litt, dass die Schulkirche zu einem Theater umgewandelt wurde, die Böden zu Niederlagen an Buchhändler vermietete: so ward ihm doch im Frühjahr 1814, als er mit der Absicht umgieng, das ganze Gebäude auf den Abbruch zu verkaufen, die Erlaubniss dazu vom Gouvernement in Halberstadt verweigert. Zunächst nur, weil die Behörde den Plan hatte, die Lokale zum Lazareth zu benutzen. Sehr bald indess bestritt man der Stadt von Halberstadt aus auch das Besitzrecht. Die Veranlassung dazu gab eine Vorstellung, welche der damalige Archidiakonus zu U. L. Fr. Eisfeld bei dem Gouvernement eingereicht hatte, um ein Verbot der Versteigerung der Schulgebäude, zu welcher bereits ein Termin anberaumt war, zu erwirken. Eisfeld führte in derselben aus, dass nur unter der Westfälischen Regierung, welche nichts heilig geachtet, die Aufhebung des Lutherischen Gymnasiums möglich gewesen sei, dass die Gebäude desselben für seine Wiederherstellung erhalten bleiben müssten, dass die Bürgerschaft, wie sie die Aufhebung ihrer gelehrten Schule beklagt hätte, ebenso das Wiedererstehen derselben mit Freuden begrüßen würde. Zwar legte der Magistrat in einem Berichte den Hergang und Stand der Angelegenheit dar; allein in Halberstadt und auch in Berlin war einmal das Misstrauen rege geworden, und obwohl am 29. August 1814 die Versteigerung gestattet ward, so ergieng doch zugleich die Weisung, den Kaufpreis „zum Besten des verarmten Lutherischen Gymnasiums“ zu verwenden, ja es folgte einige Monate später, 26. Dec., sogar der Befehl zu einem Bericht darüber, mit welchem Rechte die Stadt Anspruch auf den Erlös des Verkaufes erhebe, da das Westfälische Decret die landesherrliche Disposition über die Gebäude ausdrücklich vorbehalte. Ungeachtet eines lebhaften Protestes der Stadtvertretung gegen diese Auffassung — jene Worte seien unverständlich, offenbar aus einem Irrthum geflossen, bisher gar nicht beachtet und ständen dem klarsten Rechte entgegen — widerrief der Staatsrath von Klewitz im Auftrage des Ministers die Genehmigung des Verkaufs zum zweiten Male und ordnete an, dass „die Fonds der beiden vormaligen Gymnasien behufs der Wiederherstellung eines besondern Stadtgymnasiums konstatirt werden sollten.“ Mittlerweile verfielen die Gebäude immer mehr, so dass denn endlich im Jahre 1818 die Staatsbehörde in den Abbruch derselben willigte, unter der Bedingung dass der Grund und Boden derselben dem Staate verbleibe. Der Plan, darauf eine Kaserne zu erbauen, ist in der Folge nicht zur Ausführung gekommen; vielmehr hat die Regierung auf der Stelle, wo einst das Gymnasium gestanden, das Universitätsgebäude errichten lassen und so die Stätte, auf welcher schon seit Jahrhunderten die Wissenschaft ihre Pflege gefunden hatte, dieser Bestimmung erhalten.

Auch bei der Zahlung jener 2400 Thlr. ist es nicht für immer geblieben. Mit dem Jahre 1820 trat eine Reduction von 2400 Thlr. auf 1000 Thlr. ein.

Die Veranlassung dazu kam von aussen. Unter dem 31. Mai 1817 hatte die Regierung zu Merseburg verfügt, dass in Halle eine Commission zur Revision des öffentlichen Schulwesens und Verbesserung aller Zweige desselben zusammentrete; Mitglieder derselben wurden von der Geistlichkeit Wagnitz, Guericke, Rienäcker, von der Stadtbehörde Mellin und Lehmann, ausserdem der Vice-Berghauptmann von Witzleben und der Professor Maass. Zwar bestand die Aufgabe dieser Commission in erster Linie nur darin, für die Einrichtung von Elementarschulen zu sorgen; doch wurde sie bei der Frage nach den Geldmitteln und der Untersuchung der früheren Zustände ganz von selbst auf die früheren Gymnasien in der Stadt zurückgeführt; war doch mit beiden, dem Lutherischen wie Reformirten Gymnasium, eine Bürgerschule organisch verbunden gewesen. Die Commission fasste ihren Auftrag in der weitesten Ausdehnung. In ihrem Schoosse war vornehmlich der Vice-Berghauptmann von Witzleben ausserordentlich eifrig und für das Interesse der Stadt besorgt. Der Commission ist es zu danken, dass nicht nur für die Stadtschulen die Theilnahme angeregt, sondern auch die Frage in Erwägung gezogen ward, ob nicht die Erneuerung einer städtischen Gelehrtenschule wünschenswerth und thunlich sei. Fast durch sämtliche Schriftstücke zieht sich dieser Gedanke hindurch. Zur Verwirklichung ist er freilich nicht gekommen, wohl aber verhalfen die Berichte der Commission an die Merseburger Regierung den städtischen Kassen zu der erwähnten Erleichterung. Sie nahm nämlich keinen Anstand zu verlangen, dass jene 2400 Thlr. statt an die Francke'schen Stiftungen an die Kasse der neu zu gründenden Schulen gezahlt würden, sie drang sogar darauf, dass das Waisenhaus ausserdem noch 1600 Thlr., die es jährlich aus den Fonds des Reformirten Gymnasiums bezöge, mithin jährlich 4000 Thlr. an die neue Organisation der Stadtschulen abgäbe (Ber. vom 18. Mai 1818). Es war v. Witzleben, der die zweite Forderung anregte und betonte. Im ersten Anlauf schienen die Staatsbehörden auf die Vorschläge der Commission einzugehen. Eine Ministerialverfügung vom 18. Aug. 1818 verhiess in rühmender Anerkennung der patriotischen „Treue und Anhänglichkeit, welche die Stadt Halle in allen Stürmen der letzten Jahre bethätigt“ habe, alle mögliche Unterstützung Seitens der Regierung und eine Ordnung der Verhältnisse zu den Stiftungen, die zu einer Erklärung über die zurückzustellende Summe von 4000 Thlr. aufgefordert seien.

Dass sich das Directorium der Stiftungen einer so namhaften Herabminderung seiner Einnahmen mit allen Mitteln und aus allen Kräften widersetzte, ist selbstverständlich. Immerhin war der Druck zu bedeutend, als dass es sich nicht zu Concessionen hätte herbeilassen sollen. Es erklärte zunächst seine Bereitwilligkeit, auch

nach der Einrichtung von Armenschulen in der Stadt 400 Stadtkindern freien Unterricht zu gewähren (Schreiben vom 25. Febr. 1820). Sodann machte es Vorschläge zu einem Vergleiche über den jährlichen Zuschuss der Stadtkasse, welche in dem Protokoll (9. März 1820) einer gemischten Conferenz, zu der sich der Kanzler Niemeyer und Inspector Kirchner, der Oberbürgermeister Streiber, Bürgermeister Mellin und Stadtrath Lehmann, endlich als Vorsitzender und Beauftragter des Ministeriums der V. B. H. von Witzleben einfanden, folgendermassen gefasst sind:

„Die Francke'schen Stiftungen überlassen vom 1. Jan. d. J. an dem hiesigen Magistrat und der gesamten Stadt zur ersten Einrichtung und Unterhaltung der zehn Elementarschulen von den bis jetzt aus dessen Cämmerey jährlich bezogenenen Lutherischen Gymnasienfonds an 2400 Thlr. jährlich die Summe von Vierzehnhundert Thlr. jährlich, jedoch incl. des bisherigen Beitrages von Einhundert und Neunzig Thlr. jährlich zur Unterhaltung der Reformirten Töchterschule, und in der Hoffnung, dass die bisherigen Hülfgelder von 18,000 Thlr. jährlich aus Königlichen Kassen ferner werden bewilligt werden, indem nur unter dieser Bedingung jene 1400 Thlr., ohne dem Etat fühlbar zu nahe zu treten, entbehrt werden könnten.“

„Die Herren Magistratsdeputirten acceptirten dieses für das hiesige Stadtschulwesen zwar bestens, behielten sich jedoch ihrem Auftrage gemäss ausdrücklich alle Ansprüche und Rechte auf den übrigen Theil der Gymnasialfonds, namentlich für die Zeit vor, wo die Errichtung einer höheren Bürgerschule auszuführen sein möchte.“

Der Magistrat hatte bereits in seiner Sitzung vom 7. März beschlossen, „die von der Direction des Waisenhauses offerirten 1400 Thlr jährlich vor jetzt anzunehmen, bis zu der Zeit, wo die Einrichtung einer höheren Bürgerschule zur Ausführung zu bringen sein möchte, in welcher jedoch auch die noch übrigen 1000 Thlr. vom Waisenhaus zu reklamiren seien, und die Berechtigung dazu sowie der Anspruch darauf jedenfalls der Stadt ausdrücklich vorbehalten werden müsse.“

Damit war denn der von jener Commission gehegte Plan der Wiederaufrichtung einer städtischen gelehrten Schule von selbst beseitigt. Auch mit der Gründung einer höheren Bürgerschule ist ihr das Directorium der Francke'schen Stiftungen in der Errichtung der Realschule unter dem Sohne des Kanzlers zugekommen und hat damit einem, wie man sieht, schon lange gehegten Bedürfnisse der Stadt freiwillig entsprochen.

Der durch das Reglement vom 16. Aug. 1808 eingesetzte Schulrath, welchem, wie oben erwähnt, auch Vertreter der Stadt und der Geistlichkeit angehörten, weil die Lateinische Hauptschule als für die Stiftungen und die Stadt gemeinschaftlich angesehen wurde, bestand nur bis 1826, in welchem Jahre er durch Rescript des Geistlichen und Unterrichtsministeriums vom 20. August aufgelöst wurde.

Seit dieser Zeit ist die Lateinische Hauptschule ein der städtischen Verwaltung vollkommen fremdes Institut, das vom Lutherischen Gymnasium nichts mehr behalten hat, als a) die Bibliothek, b) 1000 Thlr. jährlichen Zuschuss aus der Stadtkasse, und c) die Verpflichtung, den Stadtsingechor zu unterhalten.

Während der nächsten vierzig Jahre war demnach die Hallesche Schulpugend, welche einer höheren Bildung zustrebte, auf die Franke'schen Stiftungen allein angewiesen; das Pädagogium und die Lateinische Hauptschule bereiteten zur Universität vor, von der Realschule traten die Schüler zu den verschiedensten Berufsarten des bürgerlichen Lebens über. Es ist mit Dank zu erwähnen, dass die Stiftungen innerhalb dieses Zeitraumes überall darauf bedacht gewesen sind, den Bedürfnissen des städtischen Publikums entgegenzukommen. Zu der Zahl der Institute, die aus diesem Bestreben hervorgingen, gehört namentlich die Parallelschule (wegen des monatlichen Schulgeldes auch wohl Thalerschule genannt), welche ausschliesslich für den Besuch der höheren Unterrichtsanstalten vorbereiten sollte. Es übernahm diese die Aufgabe eines Institutes, das einst von dem vormaligen Lehrer am Lutherischen Gymnasium, nachherigen Collegen an der Lateinischen Schule Manitius gegründet und zuletzt von dem Lehrer Gaudig geleitet worden war, Kinder wohlhabender Eltern in den Elementargegenständen zu unterrichten.

Inzwischen war auch die Stadt eine andere geworden. Wie sie in der Zahl der Einwohner, zumal seit den fünfziger Jahren, in unerwartet rascher Steigung anwuchs, so hatte sie auch angefangen, in räumlicher Beziehung die alten Schranken zu überschreiten.

Diese Wandlung schuf in allen Lebensgebieten neue Forderungen und Bedürfnisse; nicht zuletzt auf dem Gebiete der Schule. Die Anstalten der Francke'schen Stiftungen waren überfüllt, so dass die Aufnahme neuer Schüler von Jahr zu Jahr schwerer werden musste; nicht minder schwer war es dann für diejenigen, welche aufgenommen waren, sie aus den entfernter liegenden neuen Stadttheilen zu erreichen. Ausserdem war die Gaudig'sche Schule eingegangen. So war es denn nur naturgemäss, dass der Gedanke an die Gründung eines neuen Institutes entstand, welches den von den Stiftungen abseit gelegenen Stadtquartieren die Möglichkeit eines geordneten Unterrichtes für die Kinder gewährte, die einer höheren Bildung entgegengeführt werden sollten. Das Verdienst, diesen Gedanken zuerst angeregt, sicher

abgegrenzt und zur Verwirklichung geführt zu haben, gebührt der städtischen Schulcommission.

Unter dem 10. November 1860 stellte dieselbe beim Magistrat den Antrag auf Errichtung einer Vorbereitungsschule für höhere Lehranstalten. „Eine solche Schule, heisst es, zunächst auf 4 Klassen mit einjährigem Lehrkursus berechnet, in dem nordöstlichen Theile der Stadt eingerichtet, wird einem dringenden Bedürfniss abhelfen. Die Franke'schen Stiftungen haben seit einer Reihe von Jahren eine solche Schule, und die wachsende Frequenz spricht für das Bedürfniss. Aber bei der langgestreckten Lage unserer Stadt ist das Waisenhaus für den nördlichen Theil zu entfernt, als dass sich die Eltern nicht bedenken sollten, ehe sie die Kinder in zartem Alter durch das Gewühl des Marktes, durch gefährliche Strassen, namentlich in der Winterszeit schicken. Wird auf dem Neumarkt oder der Promenade eine solche Anstalt errichtet, so würden viele Eltern der Stadt dankbar sein.“ Einer längeren Motivirung bedurfte es in der That nicht, so sehr lag das Bedürfniss auf der Hand.

Der Antrag, von dem um die Stadt so hochverdienten damaligen Condirector der Franke'schen Stiftungen Dr. Eckstein, der Mitglied der städtischen Schulcommission war, verfasst, wurde vom Magistrat an die Stadtverordneten gebracht und alsdann noch einmal einer gemischten Commission vorgelegt. Ueberall fand er Billigung und Unterstützung; höchstens wurden über Einzelheiten der Ausführung, über die Wahl des Lokals und die Höhe des Schulgeldes, verschiedene Ansichten geäussert. Am 5. März 1861 erliess der Magistrat eine Bekanntmachung, in welcher er die Eltern zur Anmeldung von Schülern aufforderte. So nahm denn Ostern 1861 das Werk seinen Anfang. Die vorläufige Leitung der jungen Anstalt ward dem damaligen Rector der Volksschule, jetzigen Regierungs- und Schulrath Haupt in Merseburg übertragen, welcher die Grundlinien ihrer Einrichtung gezeichnet, den Lehrplan entworfen, überhaupt die wärmste Theilnahme für das Instandkommen des Unternehmens von den ersten Anfängen an bethätigt hatte und jetzt auch einige Unterrichtsstunden ertheilte. Zum Lokal hatte man die Räume der sogenannten Petersberger Schule auf der alten Promenade gewählt; das Schulgeld ward in der Höhe des auf der Parallelschule des Waisenhauses zu zahlenden auf 14 Thlr. jährlich bemessen. Als erster Lehrer trat der gegenwärtig noch an der Schule wirkende Herr Weiland ein, dem sehr bald ein College in der Person des gleichfalls der Schule noch angehörenden Herrn Rudolph beigesellt ward. Der erste der angemeldeten Schüler war Alfred Beeck.

Nach dem Beginn der Lectionen erstattete der Magistrat einen von Stadtrath von Bassewitz verfassten Bericht an die Regierung in Merseburg, den wir unverkürzt

wiedergeben, weil sich aus ihm Charakter und Ziel der Schule am besten übersehen lassen:

„Von jeher bestand in Halle eine Privat-Elementarschule für Knaben aus den höheren, wohlhabenderen Ständen, in welcher die Kinder für höhere Unterrichtsanstalten vorbereitet wurden. Da diese Schule dem Bedürfniss nicht genügte, so errichtete das Directorium der Francke'schen Stiftungen vor etwa 14 Jahren neben der Bürgerschule eine ähnliche Anstalt, die s. g. Parallelschule, auch Thalerschule genannt. Diese Schule erfreut sich einer grossen Frequenz und ist seit etwa 5 Jahren, wo die Privatschule mit dem Tode des letzten Vorstehers, Gaudig, eingieng, die einzige Schulanstalt dieser Art.“

„Eine zweite derartige Anstalt erschien nun aber für die Interessenten höchst wünschenswerth, weil die Stiftungen einem grossen Theile der Stadt fern liegen, und haben wir desshalb die Einrichtung einer solchen beschlossen.“

„Die Schule soll in dem Lokale auf dem Petersberge, woselbst bisher schon eine Elementarschule für unbemittelte Kinder bestand, errichtet werden und vier Klassen enthalten, in welchen ein literarisch gebildeter Rector und drei Lehrer Unterricht ertheilen werden. Die Schule soll für die letzten Klassen der Gymnasien und Realschulen vorbereiten. Das Schulgeld wird 14 Thlr. jährlich für jedes Kind betragen.“

„Mit dem vorigen Monate haben wir bereits die beiden untersten Klassen dieser Schule ins Leben treten lassen und dem H. Rector Haupt die Oberaufsicht über solche übertragen. Es unterrichten zur Zeit in der Schule ausser dem Rector Haupt zwei unserer Lehrer. Die Zahl der Schüler ist 27.“

Da die Eröffnung der Schule den städtischen Kassen keine Mehrausgabe gebracht hatte — das Jahr 1861—1862 schloss mit 527 Thlr. 27 Sgr. Einnahme und 458 Thlr. 28 Sgr. Ausgabe ab —, auch die Königliche Regierung in Merseburg sich mit der Errichtung und dem Lehrplan der Anstalt einverstanden erklärt hatte, so war kein Grund vorhanden, die Weiterführung derselben aufzuschieben; man schritt desshalb auf dem betretenen Wege fort und errichtete Ostern 1862 eine neue Klasse, die dritte, für welche Herr Mund, der wie seine vorhin genannten Collegen noch in unserer Mitte ist, als Lehrer gewonnen ward. Der Rector Haupt versagte auch jetzt seine directe Mitwirkung noch nicht; er ist es, der den ersten lateinischen Unterricht an der Anstalt ertheilt hat.

Nach zweijährigem Bestehen hatte das Vertrauen der Bürgerschaft zu der Schule sich so befestigt, dass die Anmeldungen von Novitien die Zahl derer, welche in den beschränkten Räumlichkeiten Platz finden konnten, erheblich überstieg und manche derselben zurückgewiesen werden mussten. Uebrigens waren es nicht nur

die Einwohner von Halle, denen die Vortheile einer in dem nördlichen Theile der Stadt belegenen Unterrichtsanstalt zugute kamen; auch die von Giebichenstein zögerten nicht sie zu benutzen; ein Umstand, der wegen der Beschränktheit des Raumes mehrfach zu Beschwerden Veranlassung gab. Für die wiederum neu errichtete Klasse trat der Candidat Drescher als Lehrer ein. Das Sommersemester 1863 wies eine Frequenz von 103 Schülern auf, die im Laufe des folgenden Winters bis zu der von 112 anwuchs. Eine Scheidung zweier Klassen, der dritten und zweiten, in zwei besondere Abtheilungen hatte man in Folge der verschiedenartigen Vorbereitung der Kinder schon früher anordnen müssen.

Bereits seit dem 1. April 1863 war das Schulgeld von 14 Thlr. jährlich auf 16 Thlr. erhöht worden, ohne dass die Zahl der Schüler sich gemindert hätte; die Schulkasse hatte noch immer mit einem Ueberschuss der Einnahmen abgeschlossen. Die Zukunft der Schule schien mithin durchaus gesichert auch nach der äusseren Seite hin. Mit der Einrichtung einer letzten, obersten Klasse vollendete sich ihr Aufbau. Da die letztere Massregel bevorstand, so ergab es sich von selbst, dass dem abgeschlossenen Organismus auch ein besonderer Leiter und Vorsteher gegeben werden musste, und dies um so mehr, da es feststand, dass der bisherige, der Rector Haupt, einem Rufe an die Francke'schen Stiftungen folgen werde. Die städtischen Behörden beschlossen demgemäss. Sie entbanden im Winter 1863—64 mit dankender Anerkennung seiner Leistungen den Rector Haupt von seiner bisherigen Thätigkeit an der Schule und bereiteten die Wahl eines besonderen Rectors derselben vor. Dem Verfasser dieses Berichtes, welcher nach der Versetzung des Condirectors Dr. Eckstein nach Leipzig durch die Wahl der Stadtverordneten-Versammlung in die städtische Schulcommission berufen war, ist es vergönnt gewesen, bei der Erledigung dieser wichtigen Angelegenheit mitzuwirken. Es durfte als eine äusserst günstige Fügung angesehen werden, dass es gelang in dem bisherigen Collaborator an der Lateinischen Hauptschule Herrn Opel einen bewährten Lehrer und Erzieher als Rector der Vorbereitungsschule zu gewinnen. Auf Vorschlag der Schulcommission vollzog der Magistrat die Berufung desselben und veranlasste es zugleich, dass er bereits vor Ausgang des Wintersemesters 1864 in die Leitung der Schule eintrat und mit dem Beginn der Osterferien seine frühere Stellung verliess.

Herr Rector Opel übernahm bei seinem Antritt in das neue Amt einen Bestand von 127 Schülern, die sich folgendermassen auf die einzelnen Klassen vertheilten: in IV 30, in III^b 29, in III^a 31, in II^b 25, in II^a 12. Zugleich war der Candidat Drescher aus dem Lehrercollegium geschieden und der Candidat Scharlach in dasselbe eingetreten, so dass dies ausser dem Rector aus den Herren Weiland, Rudolph, Mund, Scharlach bestand. Dem Collegium war keine leichte Aufgabe

gestellt. Ganz abgesehen davon, dass es der Schule an einer festen Tradition noch gebrach, dass durch den Abgang bekannter und das Hinzutreten neuer Schüler innerhalb der Lehrkurse mannigfache Aenderungen und Verrückungen des Festgestellten nöthig wurden, blieb die Beschränktheit des Raumes ein Uebelstand, mit welchem man sich je nach der Schülerzahl der einzelnen Klassen fortwährend aufs neue und immer anders abzufinden hatte. Dazu kam, dass auch die Lehrer nicht dieselben blieben, wie denn die Lectionen des bald wieder ausscheidenden Herrn Scharlach an die Herren Candidaten Wetzel und Dr. Schröder gegeben werden mussten, die ihrerseits gleichfalls binnen kurzer Zeit in andere Aemter abgerufen wurden. Ueberdiess ragte die Schule schon im Herbst 1864 über das ihr zunächst gestellte Ziel der Vorbereitung zu der letzten Klasse eines Gymnasiums oder einer Realschule hinaus, und es stand zur Frage, ob der Entschluss zu fassen sei, die zu dieser Reife geförderten, also die besten Schüler an andere Anstalten abzugeben oder mit eigenen Kräften etwa bis zu einer Mittelklasse jener höheren Institute zu führen.

Die Erfolge, welche bisher erreicht waren, das Vertrauen der Bürgerschaft und endlich dieselben Gründe, welche vor vier Jahren zur Gründung der Schule überhaupt geführt hatten, liessen es nicht dazu kommen, dass man vor dem Gedanken zurücktrat, dass Ziel weiterzustecken. Die städtischen Behörden giengen ohne wesentliche Bedenken darauf ein, die Vorbereitungsschule zu einem Progymnasium aufwachsen zu lassen. Damit war allerdings die Nothwendigkeit gegeben, ein anderes Lokal zu suchen oder wenigstens einzelne Klassen in ein besonderes zu verlegen; eine Massregel, die mit zwei Elementarklassen in der Folge in der Weise ausgeführt ward, dass ihnen Klassenräume in dem Bürgerschulhause auf dem Sandberge angewiesen wurden. So störend dieselbe für die Lehrer wie namentlich für den Rector war, sie wurde, so lange sich ein anderer Ausweg nicht fand, ertragen, um nur den Weiterbau der Schule nicht zu hindern. Die gleiche Ursache nöthigte aber auch zu einer Vervollständigung der Lehrkräfte, die nunmehr so vorzunehmen war, dass der Wechsel derselben für die Zukunft vermieden und ein stehendes, in sich zusammenwachsendes Collegium gebildet wurde. Auch diesmal war es die Lateinische Hauptschule, von welcher Ostern 1865 der Herr Collaborator Richter und ein Jahr später Herr Collaborator Dr. Rosalsky berufen wurden. Ausserdem trat der Herr Diakonus zu St. Ulrich Schmeisser mit dankenswerther Bereitwilligkeit für die Ertheilung des Religionsunterrichtes in den Gymnasialklassen ein; auch für den mathematischen Unterricht musste durch Heranziehung eines Lehrers gesorgt werden; zunächst nahm diese Stelle Herr Candidat Kobert ein, welchen später Herr Stern ablöste.

Zu Ostern 1867 war die Stufe einer Gymnasialtertia erreicht. Als neuer

Lehrer rückte der Herr Gymnasiallehrer Bräuning ein, welcher vom Domgymnasium zu Merseburg berufen ward; Herr Candidat Meusel hatte schon vorher Lectionen übernommen. Allein die Schwierigkeiten, welche das Unzureichende des Lokals bereitete, waren nicht länger zu ertragen; zum Glück fanden sich in dem neu erbauten Hause des Schlossermeisters Kyritz in der Wilhelmstrasse Räume, die ausser den Elementarklassen (welche übrigens um eine, für die Herr Helbing von der Volksschule als Lehrer übernommen ward, gewachsen waren) alle übrigen aufzunehmen im Stande waren.

Die städtischen Behörden waren mittlerweile unausgesetzt darauf bedacht gewesen, diese Unzuträglichkeit für immer abzustellen; innerhalb der Schulcommission ist bereits 1864 darüber verhandelt worden, ob es nicht geboten erscheine, ein eigenes Schulhaus zu bauen oder zu kaufen. Den Schwankungen über die Zweckmässigkeit der einen oder anderen Massnahme machte schliesslich das äusserst liberale und patriotische Anerbieten eines Halleschen Bürgers, des Herrn Banquier Ludwig Lehmann ein Ende, welcher von seinem Grundstück auf der Lucke ein Areal von drei Morgen in einem Werthe von 10,800 Thlr. mit Verzicht der Kaufsumme zur Erbauung eines Schulhauses darbot. Indem die Stadt dies annahm, schritt sie thatsächlich zur Ausführung des Entschlusses, der schon im Jahre 1865 (Genehmigung der Stadtverordneten-Versammlung vom 25. Sept. 1865) gefasst und von dem grössten Theile der Bürgerschaft freudig begrüsst war, aus der Vorbereitungsschule ein volles Gymnasium, zu welchem event. auch Realklassen hinzuzufügen seien, herauszubilden.

So wurde denn im Jahre 1866 der Plan entworfen und der Bau, für welchen ein eigener Leiter, der Baumeister Herr Driesemann engagirt wurde, im Frühjahr 1867 begonnen. Er ist von vornherein in solcher Ausdehnung festgestellt, dass in dem Hause ausser einer grossen und schönen Aula, einem geräumigen Zeichensaale und der Wohnung des Directors wie des Schuldieners 37 Klassenräume enthalten sind, von denen allerdings einstweilen sieben für die Provinzialgewerbeschule bestimmt wurden. Nunmehr ist das Haus, in welchem schon seit einem halben Jahre einzelne Klassen untergebracht werden mussten, in allen seinen Theilen vollendet und die feierliche Einweihung der Aula auf den Beginn des Sommerhalbjahrs festgesetzt. Gott gebe seinen Segen dazu, dass in den stattlichen Räumen, für deren Herstellung der Bürgerschaft das nicht geringe Opfer von beinahe 100,000 Thlr. aufzulegen war, tüchtige Bürger, treue Staatsdiener, gebildete und lautere Menschen erzogen werden!

Während die Sorge für die Beschaffung der Räume die Vertreter der Stadt in Anspruch nahm, waren zugleich Verhandlungen mit den vorgesetzten Behörden über die Anerkennung der Schule als Gymnasium gepflogen. In dem gleichzeitig an

die Königliche Regierung in Merseburg und das Königliche Provinzial-Schulcollegium in Magdeburg erstatteten Bericht vom 21. Nov. 1865 wurden die Absichten der Stadt dargelegt und die letztere Behörde, in deren Ressort die Schule nunmehr übergehen sollte, um Genehmigung des Planes und Unterstützung ersucht. Die Zusage der Genehmigung erfolgte unter dem 8. December, doch ward zugleich die Weisung ertheilt, zuvor ein Statut über die Errichtung eines Gymnasiums einzureichen, auch einen Etat aufzustellen, bei dem die Bestimmungen des vorgeschriebenen Normalétats vom 10. Januar 1863 beachtet würden. An die Erfüllung der letzteren Forderung hatten die Behörden der Stadt bereits im Voraus gedacht; dieselbe machte um so weniger Schwierigkeit, da Halle unzweifelhaft zu den Städten der mittleren Klasse gehörte, mithin die für diese Klasse vorgeschriebenen Anordnungen einfach zu befolgen waren. Dagegen dauerte es längere Zeit, ehe die Meinungsverschiedenheiten, welche bei einer Bestimmung des Gymnasialstatutes zwischen dem Magistrate und dem Königl. Provinzial-Schulcollegium zu Tage traten, ausgeglichen wurden. Der Magistrat hatte in §. 5. des Statutes bestimmt, dass „der Regel nach nur solche Lehrer angestellt werden sollten, welche der evangelischen Confession angehörten.“ Die Behörde verlangte, dass die Worte „der Regel nach“ gestrichen würden, weil die Anstellung von Katholiken mit dem Zwecke, den Schülern eine Erziehung nach den Grundsätzen der evangelischen Confession zu geben, nicht vereinbar sei. Der Magistrat remonstrirte dagegen und berief sich darauf, dass auch an den Franckeschen Stiftungen Katholiken als Lehrer angestellt gewesen seien, dass daher deren Anstellung an einem evangelischen Gymnasium nicht unbedingt unzulässig sein könne. Nachdem das Königl. Provinzial-Schulcollegium alsdann vorgeschlagen hatte, den ganzen Passus über die Confession der Lehrer auszulassen, und Magistrat wie Stadtverordnete darauf bereitwillig eingegangen waren, erfolgte schliesslich ohne eine Bestimmung darüber, ob andere als evangelische Lehrer an dem Gymnasium angestellt werden können, die Genehmigung von dem nachstehenden

Statut

für das Hallesche Stadtgymnasium.

Nachdem von den städtischen Behörden zu Halle a. d. Saale beschlossen worden, statt der seit dem Jahre 1860 bestehenden Vorschule für Gymnasien und Realschulen ein förmliches Gymnasium mit mindestens drei Vorbereitungsklassen zu errichten und demselben, falls das Bedürfniss dies später erfordern sollte, auch Realklassen zu geben, so sind für das zu bildende Gymnasium nachstehende statutarische Festsetzungen getroffen worden.

§. 1.

Das Gymnasium soll aus der bestehenden Vorschule, welche schon jetzt die vier

untersten Klassen eines Gymnasii enthält, in der Weise herausgebildet werden, dass spätestens Ostern 1869 die *secunda* errichtet und mit der Bildung der *prima* vorgeschritten wird, sobald Schüler der jetzigen Vorschule die Reife für dieselbe erlangt haben werden.

§. 2.

Zur Erbauung des Gymnasial-Gebäudes ist der Stadt durch die Liberalität eines ihrer Bürger, des Herrn Banquier Lehmann, ein drei Morgen grosses Grundstück überlassen worden. Auf demselben wird das Gebäude in dem Umfange erbaut werden, dass darin die nach den jeweiligen Bedürfnissen erforderlichen Räumlichkeiten und fürs erste jedenfalls sechs Gymnasialklassen, drei Vorbereitungsklassen, eine Aula, eine Director-Wohnung und die sonst zu Sammlungen etc. nöthigen Räumlichkeiten Platz finden.

Das Eigenthum des Gymnasial-Grundstücks mit den darauf zu errichtenden Gebäuden verbleibt der Stadt.

§. 3.

Die städtischen Behörden verpflichten sich dem Staate gegenüber die zur Unterhaltung des Gymnasii erforderlichen Zuschüsse dauernd zu gewähren, insbesondere von da ab, wo die *prima* eingerichtet wird, dem Director und sämmtlichen ordentlichen Gymnasial-Lehrern die Gehälter in der Höhe zu zahlen, welche sich aus dem beigefügten Normal-Etat vom heutigen Tage *) ergibt. Director und Lehrer werden nach den für Lehrer an Staats-Gymnasien geltenden jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen pensionirt. Auch wird den Söhnen der etatsmässig angestellten Gymnasial-Lehrer der unentgeltliche Unterricht auf dem Gymnasium gewährt.

Die Gehälter und Pensionen der in den unteren Klassen und in den Vorklassen des Gymnasii unterrichtenden Elementarlehrer sollen denen der übrigen städtischen Elementarlehrer gleich sein.

Ebenso verpflichtet sich die Stadt zur ersten Einrichtung und zur Unterhaltung der Bibliothek, sowie aller sonst nöthigen Sammlungen so viel zu gewähren, als erforderlich ist.

§. 4.

Da das Gymnasium zunächst für die Bewohner der Stadt Halle gegründet ist, so sind die Anmeldungen der Söhne von Hallensern vor den Anmeldungen Auswärtiger zu berücksichtigen.

§. 5.

Das Hallesche Stadt-Gymnasium hat den Zweck, seinen Schülern neben der gründlichen wissenschaftlichen Ausbildung eine christliche Erziehung nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche zu geben.

§. 6.

Das Gymnasium ist eine selbständige Anstalt und steht unter städtischem Patrone. Dasselbe wird vom Magistrate nach Massgabe der jeweiligen Städte-Ordnung verwaltet. Danach wählt der Magistrat den Director, die Lehrer und alle sonstigen Beamten. Er vertritt das Gymnasium nach Aussen.

*) Derselbe ist den allgemein geltenden Bestimmungen entsprechend.

§. 7.

Zur Wahrnehmung der innern und äusseren Interessen des Gymnasii soll auf Grund des §. 59. der Städte-Ordnung ein Curatorium eingesetzt werden, welches besteht:

- a) aus zwei vom Magistrats-Dirigenten ernannten Mitgliedern des Magistrats, von denen das Eine den Vorsitz führt;
- b) aus zwei Deputirten der Stadtverordneten-Versammlung;
- c) aus dem Director des Gymnasii;
- d) aus zwei Männern von wissenschaftlicher Bildung, welche von den übrigen Mitgliedern des Curatorii auf sechs Jahre gewählt werden.

Wiederwahlen sind zulässig.

Die deputirten Stadtverordneten bleiben bis zum Ablauf ihrer Wahlperiode als Stadtverordnete oder ihrem Ausscheiden aus der Stadtverordneten-Versammlung Mitglieder des Curatorii.

Die Functionen des Curatorii werden durch eine besondere Instruction festgestellt werden. Das Curatorium tritt mit der Ernennung des Directors in's Leben. Bis dahin nimmt die bestehende Schul-Commission seine Functionen wahr.

§. 8.

Ueber die Einnahmen des Gymnasii einschliesslich der Zuschüsse aus der Kämmerei-Kasse, sowie über die Ausgaben desselben wird besondere Rechnung geführt. Sollte das Gymnasium in Zukunft so viel eigenes Vermögen erwerben, dass zur Bestreitung der Bedürfnisse desselben keine Zuschüsse aus der Kämmerei mehr erforderlich, wohl aber Ueberschüsse vorhanden sind, so wird die Stadt letztere nicht zur Kämmerei-Kasse abführen, sondern zum Besten des Gymnasii verwenden.

§. 9.

Im Fall des Eingehens des Gymnasii fällt dessen gesamtes Vermögen, soweit darüber nicht anderweite stiftungsmässige Bestimmung besteht, der Stadt — behufs der Verwendung für Schulzwecke — zu.

§. 10.

Die aus dem Aufsichtsrechte des Staats folgenden Befugnisse der dem Gymnasio vorgesetzten Staatsbehörden werden durch dieses Statut nicht berührt.

Halle, den 3. September 1867.

Der Magistrat.

Vorstehendes Statut wird auf Grund der durch das Rescript des Herrn Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten vom 11. Februar d. J. Nr. 2254. U. uns ertheilten Ermächtigung von Aufsichtswegen bestätigt.

Magdeburg, den 10. October 1867.

Königliches Provinzial-Schul-Collegium.

Während der Verhandlungen über das Statut hatte das Königliche Provinzial-Schulcollegium wiederholt darauf hingewiesen, dass von dem Magistrat zunächst zur Wahl eines Directors des Gymnasiums zu schreiten sei; erst nach der Vollziehung derselben werde die Anerkennung der Schule als Gymnasium erfolgen können. Zugleich ordnete die Behörde in der Zwischenzeit den Provinzialschulrath

Dr. Heiland zu einer eingehenden Revision der Anstalt ab. In der Mitte des November wohnte derselbe dem Unterricht in den verschiedensten Klassen und Lehrgegenständen bei und konnte ebenso in der Conferenz, welche er mit dem Lehrercollegium abhielt, wie dem Magistrat gegenüber seine volle Zufriedenheit mit den Leistungen der Schule zu erkennen geben. Am 3. Debr. ward alsdann die Wahl des Directors vollzogen, welche auf den Unterzeichneten fiel, nachdem andere Persönlichkeiten, auf welche der Magistrat sein Augenmerk in erster Linie gerichtet hatte, nicht zu gewinnen gewesen waren. Die Bestätigung der Wahl durch Seine Majestät den König erfolgte am 14. März 1868.

Mit dem Beginn des Sommerhalbjahres trat der Herr Rector Opel die Rectoratsgeschäfte an den Verf. dieses Berichtes ab. Wie die Schüler und deren Eltern und nicht minder die Stadt, so ist auch der Unterzeichnete demselben zum wärmsten Danke verpflichtet. Möchte es ihm selbst gelingen, den weiteren Gang der Schule so zu leiten, wie es die sichere und sorgsame Hand seines Vorgängers in dem schwierigen Uebergangsstadium verstanden hat!

Für die feierliche Anerkennung der Schule als Gymnasium und die Einführung des Directors hatte die vorgesetzte Behörde den 23. April 1868 angesetzt und als ihren Commissarius den Provinzial-Schulrath Dr. Heiland, welcher schon seit Jahren das Gedeihen der Anstalt mit freundlichster Theilnahme begünstigt hatte, angemeldet. Um 10 Uhr Morgens versammelten sich in dem geräumigen Saale des Volksschulgebäudes die Schüler aller Klassen, die Eltern derselben, Magistrat, Stadtverordnete und die Mitglieder der städtischen Schulcommission, die Lehrer des Gymnasiums und der städtischen Bürgerschule; auch die Herren Directoren der Francke'schen Stiftungen und der Professor Ziemann von der Realschule beehrten die Feier mit ihrer Gegenwart. Dieselbe begann mit dem Gesange des Liedes: „O, heil'ger Geist, kehre bei uns ein,“ worauf Dr. Heiland sich mit folgenden eindrucksvollen Worten an die Versammlung wandte:

Hochgeehrte Herrn und Väter dieser Stadt! — Als ein Beauftragter des Königl. Provinz.-Schulcollegiums von Sachsen bin ich heute in Ihrer Mitte erschienen, um persönlich den Ausdruck der Anerkennung und Befriedigung zu erneuern, mit der die Unterrichtsbehörden des Staates die Errichtung eines Gymnasiums in der Stadt Halle begrüsst haben. Es gereicht der Stadt zur Ehre, dass sie in einer Zeit, in welcher der Aufschwung ihres commerciellen und industriellen Lebens ihr eine ganz neue Blüthe und neues Gedeihen in Aussicht stellt, gerade eine Pflanz- und Bildungsstätte eröffnet, die den höchsten und idealsten Zielen dienend jeden Gedanken an die unmittelbare Nützlichkeit und Brauchbarkeit für materielle Lebenszwecke ausschliesst. Gott Lob! steht diese Erscheinung nicht vereinzelt da. Auch an andern Orten unseres theuren Vaterlandes bekundet sich unter dem Erbsegen unserer preussischen Tradition in dem städtischen Gemeinwesen ein ähnlicher Geist. Dank und Ehre unseren Königen, die diesen Geist erweckt

und groszgezogen haben, die von früh an ein Bewusstsein hatten von den weltgeschichtlichen Aufgaben, die unser Volk dereinst zu lösen haben würde, und die es tief erkannten, dass es dazu durch nichts kräftiger gemacht werden könne, als durch das Pflegen aller Güter des höheren Geisteslebens.

Bereits zum vierten Male wird mir in unserer Provinz — innerhalb der letzten fünf Jahre — der ehrenvolle Auftrag, über eine neue der Gymnasialbildung bestimmte Pflanzstätte das Wort der Weihe zu sprechen. Fast könnten wir an jene schöpferische Epoche der Reformation erinnert werden, als man sich an allen Orten beeiferte, neue Pflanzstätten der neuen Bildung zu eröffnen, wenn es noch überall derselbe Pfingstgeist wäre, von dessen gewaltigem Brausen damals zugleich mit dem Evangelium die Sprachen wieder erweckt wurden. Bei uns war vielmehr eine Zeitlang das Bewusstsein abhanden gekommen, dass unsere Gymnasien *seminaria ecclesiae et reipublicae christianae* sein sollten, berufen, wie unser Luther sich ausdrückt, die christlichen Aemter zu erhalten, wie sie geordnet sind in den beiden Regimenten Gottes, dem geistlichen und dem weltlichen. — Wohl hatte sich das ursprüngliche Wesen derselben in dem Grade verflüchtigt, dass man in ihnen nichts anderes sah, als Anstalten zu einer harmonischen Entwicklung der Geisteskräfte zum Zwecke einer sogenannten allgemeinen Bildung. Fast waren wir auf diesem Wege in Gefahr uns immer mehr von den geschichtlich gegebenen Lebensbestimmtheiten los zu machen und uns ins Schrankenlose und Allgemeine zu verlieren; Gott Lob! aber ist die Einsicht wieder im Wachsen, dass die Knaben und Jünglinge, die unsern Gymnasien anvertraut werden, nicht abstracte Menschen sind, sondern Menschen gebunden und bestimmt durch gottgegebene in Religion und Nationalität beruhende Lebensbedingtheiten, in die mit immer mehr Bewusstsein sie hineinwachsen zu lassen, die Aufgabe aller Bildung und Erziehung sein muss. Die Bestimmung unserer Gymnasien kann keine andere sein, als durch wissenschaftliche, hauptsächlich auf das classische Alterthum gegründete Bildung und durch sittliche in dem Geiste des Evangeliums geübte Zucht die Männer vorzubilden, die berufen sind, als Pfleger der Wissenschaft und Träger der öffentlichen Aemter in Staat und Kirche oder durch ihre höhere bürgerliche Lebensstellung überhaupt an der Führung und Leitung des christlichen Volkes Theil zu nehmen. Bei dieser Auffassung ihrer Bestimmung aber kann dieselbe nicht hoch und wichtig genug gedacht werden in einer Zeit, wie die unsere ist, in der das deutsche Vaterland unter der Führerschaft unseres preussischen Staates einer grossartigen, nationalen Wiedergeburt entgegengeführt wird und in der gleichzeitig für die Ausgestaltung unserer theuren, evangelischen Kirche alle Kräfte des christlichen Glaubens- und Geisteslebens aufgerufen werden. Wahrlich, da gilt es jetzt mehr als je dafür zu sorgen, dass in unsern Schulen ein Geschlecht erzogen werde, das ausgerüstet mit geschichtlichem Verständniss für das Gewordene befähigt ist, auf den gegebenen Grundlagen, mit dem Alten das Neue verknüpfend, an dem Ausbau der Zukunft weiter zu arbeiten, das nicht minder geübt ist in selbstständigem Denken und freiem Handeln, als festgegründet auf Autorität und Pietät, ein Geschlecht das kräftig und treu genug ist, unserm Volke die Heiligthümer seines Glaubens, die Schätze seiner Weisheit, den ganzen Ruhm seiner unvergleichlich herrlichen Geschichte zu wahren und den alten Ehren neue hinzu zu thun.

Je verantwortungsvoller die Aufgabe ist, die unsern Schulen zufällt, um so ehrenvoller für jedes neue Gymnasium ist es, gerade jetzt zur Mitarbeit auf den Plan gerufen zu werden. Ich darf nicht zweifeln, dass von dem Ernste und der Bedeutung dieser Verantwortlichkeit auch bei Eröffnung des neuen Stadtgymnasiums zu Halle alle näher Betheiligten tief durchdrungen sind. Auch müsste ich glauben etwas Ueberflüssiges zu

thun, wollte ich über die eigenthümlichen Bildungs- und Zuchtmittel, deren sich die Gymnasien bedienen, des Weiteren in einer Stadt reden, die für das höhere Geistesleben in unserer Provinz längst vorbildlich und maßgebend ist. Ein Gymnasium, welches sich unmittelbar an die Universität anlehnt und dann zugleich in August Herrmann Francke's Stiftungen ein Vorbild ohne Gleichen in nächster Nähe anschauen kann, darf über die Bahnen, die es einzuschlagen hat, nicht ungewisz sein. Auch sind der Stadt die Pflichten nicht unbekannt, die mit der Pflege und Erhaltung eines Gymnasiums verbunden sind. Die erforderlichen Mittel sind mit so opferwilliger Liberalität von den städtischen Behörden dargebracht, dass alle äussern Bedingungen für eine gedeihliche Entwicklung vorhanden zu sein scheinen. Einigen wir uns nun auch heute alle in dem einen Bekenntniss, dass das Stadt-Gymnasium zu Halle nur dann einen verheissungsvollen Anfang nimmt, wenn bei dem innern Ausbau der rechte Grund gelegt wird, und dass dieser Grund kein anderer sein kann und darf als der gelegt wird im Namen Dessen, der gestern und heute und in Ewigkeit derselbe ist, in dem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntniss, dessen Reich zu mehren und dessen Ehre zu dienen auch diese Schule bestimmt ist.

Auf diesem Grunde erscheint das neue Gymnasium als eine Anknüpfung an die alten Traditionen dieser protestantischen Stadt und als die Fortsetzung einer nur eine Zeitlang unterbrochenen Entwicklung in dem Schulwesen derselben. — Schon einmal hat Halle ein blühendes Stadt-Gymnasium gehabt, *κατ' ἔξοχὴν* die *Schola Hallensis*, oder auch mit dem noch bedeutungsvolleren Namen *Asceterium* benannt. Mag dieser Name ursprünglich nichts weiter als Gymnasium bezeichnen, so weist er doch zugleich in tieferem Sinne auf eine Stätte von Gottgeweihten hin. Lassen Sie uns in diesem Sinne die Verbindung zwischen dem Alten und dem Neuen stiften und lassen Sie mich heute an diesem Fest- und Weihetage wünschen, dass das neue Stadt-Gymnasium zu Halle ein wahres *Asceterium* werde, eine Stätte, in welcher der Geist Gottes selber wehend und heiligend sein Werk treibt an Lehrenden und Lernenden. Mit diesem Segenswunsche erkläre ich kraft des mir gewordenen Auftrags das Stadt-Gymnasium zu Halle für eröffnet und setze dasselbe heute in alle Rechte und Pflichten, durch welche es den bestehenden Gymnasien unseres Staates ebenbürtig wird.

Auf Grund des der Stadt zustehenden Patronatsrechtes hat der Magistrat den hier anwesenden bisherigen Oberlehrer an der Realschule der Francke'schen Stiftungen Herrn Prof. Dr. Otto Nasemann zum Director des neuen Stadtgymnasium gewählt. Nachdem diese Wahl die Allerhöchste Bestätigung Sr. Majestät des Königs erhalten hat, bin ich beauftragt worden, denselben heute in sein neues Amt einzuführen.

Hochgeehrter Herr Director! Das Vertrauen, mit welchem Ihnen die städtischen Behörden das wichtige Amt übertragen haben, der erste Leiter dieses Gymnasiums zu werden, ist überaus ehrenvoll. Ihnen liegt es ob, für den innern Ausbau dieser Schule Grundlagen und Zielpunkte zu bestimmen, dem wissenschaftlichen so wie dem sittlichen Geiste in derselben Bahn und Richtung zu geben. Die Bewährung, durch welche Sie sich in Ihrer bisherigen Thätigkeit empfohlen haben, erfüllt auch die Aufsichtsbehörden mit Vertrauen. Die ernste Gewissenhaftigkeit, mit der Sie Ihr Werk als Erzieher getrieben haben, lässt insbesondere erwarten, dass Sie für das neue Amt das brennende Herz mitbringen, ohne welches man keine Anwartschaft hat an die Spitze einer solchen Jugendschaar zu treten. Sie kommen unmittelbar aus August Herrmann Francke's Stiftungen, die von den Wirkungen dieses brennenden Herzens so viel zu erzählen wissen und in denen Sie es erfahren haben, dass der Segen nicht von menschlicher Klugheit und Arbeit zu erwarten, sondern von dem unendlichen Erbarmen Gottes, und dass daher für einen Lehrer nichts so sehr nöthig ist, als das Gebet. — An dieses brennende Herz, auf

dieses betende Herz lege ich Ihnen heute diese Jugendschaar und alle, die nach ihr kommen werden, — als Bürde und Würde Ihres neuen Amtes. Wollen Sie dieses Amt in diesem Sinne übernehmen und es führen in Gottesfurcht und Frömmigkeit, in Treue gegen König und Vaterland, in Treue gegen die anvertraute Jugend, so fordere ich Sie, unter Hinweis auf den früher von Ihnen geschworenen Diensteid, hiermit auf, vor dem Angesichte des heiligen Gottes, der einst Rechenschaft von Ihnen fordern wird, und in Gegenwart dieser ehrenden Zeugen, dies zu geloben durch den Handschlag und durch ein lautes Ja. — —

So stärke Sie Gott, dass Sie vorbildlich werden für Lehrende und Lernende und Ihr Amt führen zu Seiner Ehre, zu Nutz und Frommen dieser Stadt und des Vaterlandes.

Geehrte Herrn, die Sie als Lehrer und Erzieher zur Mitarbeit berufen sind, in dem heute bestallten Herrn Director Nasemann haben Sie das Haupt dieser Schule zu ehren. Je mehr Sie seiner Leitung und Führung vertrauen und in einem einheitlichen Geiste an dem Ihnen gemeinsam obliegenden Werke arbeiten, desto grösser wird Ihre Freudigkeit und, will's Gott, auch der Segen Ihrer Arbeit sein. Und so kann ich über das Bündniss, das Sie heute stiften, kein besseres Weihewort sprechen, als das apostolische Wort: Seid fleissig, zu halten die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. — Wir haben Ostern gefeiert, wir haben wieder den Friedensgruss des Auferstandenen gehört, wie er in den Kreis seiner Jünger trat, mit diesem Grusse sie weihte für ihren Beruf, sie anblies und sprach: Nehmet hin den heiligen Geist! — Möchte Er also auch in Ihre Gemeinschaft treten und alle Wissenschaft zur wahrhaftigen Weisheit verklären, damit dieses neue Gymnasium denen da draussen, die so viel von der freimachenden Bildung reden, im einstimmigen Chore antworte: nicht die Bildung, sondern die Wahrheit macht frei! —

Eure Pflichten aber, geliebte Schüler, sind alle in dem einem Worte enthalten: Gehorchet euren Lehrern und folget ihnen, als die wachen über eure Seelen. — Eure Jugend fällt in eine grosse Zeit, die erlebt zu haben sich alle glücklich preisen dürfen. Ja, Ihr werdet noch mehr sehen als wir sahen. Das Stück Weltgeschichte aber, das Ihr bereits erlebt habt, zeuget ebenso von dem Ernste wie von der Güte Gottes; von dem Ernste an denen, die gefallen sind, von der Güte aber an Dir, sofern Du an der Güte bleibst. — O dass ihr Euch mahnen lassen möchtet, dass Ihr an der Güte bleibet.

Und so komm denn Du heiliger Geist Gottes, wie wir gesungen haben, kehre ein in diese Gemeinschaft, weihe Lehrende und Lernende, bekenne Dich zu dem Werke, das wir heute begonnen haben, heilige und segne es. — Amen.

Nach einer Motette, die von den städtischen Lehrern vorgetragen ward, ergriff sodann der Herr Oberbürgermeister von Voss das Wort:

In Ihr neues Amt sind Sie eingeführt, verehrter Herr Director und lieber, alter Freund und der Druck meiner Hand hat Ihnen gesagt, was ein Freundesherz dabei für Sie empfunden.

Lassen Sie mich jetzt als die Spitze der Behörde, von der die Initiative bei Errichtung des Gymnasii ausgegangen, dem was uns geleitet hat und bewegt, noch einige Worte widmen.

Indem wir ein städtisches Gymnasium zu gründen beschlossen, ist uns wohl bewusst gewesen, wie anders es damit als mit der Gründung jedes sonstigen städtischen Instituts stehe. Sind wir hierbei die eigentlichen und stetigen Leiter und Verwalter und

immer in der Lage, die eignen Auffassungen dabei unmittelbar zur Geltung zu bringen, so geben die Gesetze des Landes und unsere eignen vernünftigen Erwägungen uns hier nur Raum, den Keim zu einer neuen, selbständigen Schöpfung zu legen, der wir zwar fortgesetzt die Mittel zu einer gedeihlichen Existenz zuzuführen haben, die aber ihre eigentliche innere Entwicklung unabhängig von unserem Belieben nach eigenen Gesetzen zu vollführen und ein eignes Leben auszuleben bestimmt ist. So stellt sich unser Verhältniss als Patron des Gymnasii zunächst wesentlich als ein Inbegriff von Pflichten und Opfern dar; die staatliche Ordnung lässt uns indess zugleich als ein höchwichtiges Recht die Wahl und Präsentation wie des Lehrer-Collegii so insbesondere des Directors; sie gestattet selbst uns damit an dem zur Selbstständigkeit entlassenen Kinde väterliche Fürsorge über die materielle Sustentation hinaus und weist selbst uns darauf hin, wieder und wieder etwas vom Gepräge unserer Individualität jener Schöpfung aufzudrücken und die in uns und in unseren bürgerlichen Kreisen lebenden Anschauungen auch an ihr in Wirkung zu setzen.

Zu keiner Zeit aber erscheint dies Recht von höherer Bedeutung als gerade bei der ersten Director-Wahl, und wenn nun dies Recht bei dieser Wahl durch alle Stadien der Verwaltung bis zum Throne Sr. Majestät hin unbeanstandet seine Anerkennung und Würdigung gefunden, so haben wir dafür hier zunächst in Ehrfurcht und Aufrichtigkeit unserm Allergnädigsten Könige, der hohen Staatsregierung und dem unter uns erschienenen Herrn Commissarius der letzteren den gebührenden Dank auszusprechen.

Im Uebrigen sind wir nicht in der Lage gewesen, gleich den fürstlichen Gründern mancher gelehrten Schule in unsern Landen ein Gymnasium zu stiften als Ausfluss reicher Mittel, gleichsam als Denkmal vorgeschrittener und festbegründeter Blüthe der Stadt. Nein — das unabweisliche Bedürfniss werdender Grösse, und die nicht länger zu versäumende Pflicht gegen unsere Mitbürger hat uns genöthigt in einer Zeit der drängendsten Bedürfnisse aller Art auch noch für diesen Zweck Opfer zu bringen. Wollen wir denn nun auch in dem Gymnasio keine Bildungsstätte für Gelehrte *καὶ ἐξοχῆν* gegründet haben, deren Ruhm auf die Stadt zurückstrahlen möchte, so sind wir doch weit entfernt, dieser Schule für die einer höheren Bildung zustrebenden oder für das Leben ihrer bedürftigen Geschlechter andere als die idealsten Ziele zu stecken. Wir werden ihren Werth nicht nach glänzenden Leistungen auf einzelnen Gebieten sondern nach dem Bildungs-Queerschnitt, nach der sittlich-wissenschaftlichen Reife der Gesammtheit ihrer Schüler messen, aber unser Absehen ist nicht sowohl auf leidige Zubereitung für staatlichen, kirchlichen oder bürgerlichen Beruf, als vielmehr auf die Gründung einer Stätte gerichtet, an der — wie dies auch der Herr Staats-Commissarius voraussetzt — unbeirrt durch Utilitäts- oder sonstige Tendenzen — die Erzeugung eines echten, unverquickten wissenschaftlichen Geistes, die Erziehung zu wahrhafter Sittlichkeit, die Erweckung und Belebung eines warmen und hochherzigen patriotischen Sinnes den Lehrenden als oberste Ziele gelten, auf die Aufrichtung eines Tempels mehr in dieser Stadt, das heilige Feuer jugendlicher Begeisterung für alles Wahre, Gute und Schöne fort und fort zu bewahren.

In solchem Sinne haben wir zum ersten Director Sie erwählt, seit Langem uns bekannt nach Kern und Wesen, als einen Forscher, der in den Kreisen der Wissenschaft seinen Namen zu Ehren gebracht, als einen bewährten Pädagogen, an dem in dankbarer Liebe alle seine Zöglinge hängen, als einen in Berufstreue und Lehrgabe wie in den Beziehungen zu seinen Collegen erprobten Lehrer, als einen Mann, der für das, was er für recht gehalten, für die Idee die höchsten Güter des Lebens eingesetzt hat, als einen guten Hirten und rechten Priester im Dienste der idealen Aufgaben der Menschheit, der jeden einzelnen der ihm anvertrauten Jünger, den begabten und strebsamen wie den

schwachen und leichtfertigen mit gleicher Liebe auf seinem Herzen tragen und so viel an ihm ist darüber wachen wird, dass keiner ihm verloren gehe, auch nicht einer! Wir haben unsere Wahl nach langer und ernster Prüfung und im vollen Bewusstsein unserer Verantwortlichkeit dafür vor Gott und Menschen getroffen. Wir blicken mit Zuversicht auf diese Wahl und in die Zukunft des Gymnasii hin, denn wir wissen, dass Sie auch für dies Ihr Amt und um dem in Sie gesetzten Vertrauen zu entsprechen wiederum Ihr Herzblut freudig einsetzen werden.

Mit der heutigen feierlichen Eröffnung unseres Gymnasii endet die Existenz der Vorbereitungsschule, um in jenem aufzugehen. Wie auf den deutschen Schiffen in diesen Tagen sinkt die seither geführte Flagge, dem bedeutsameren Wimpel einer grösseren Gemeinschaft Platz zu machen. Das aber dürfen wir nicht geschehen lassen, sowenig wir, der Patron, noch Sie, Herr Director, noch Ihr, die Schüler der zu ihrem Ende gelangten Schule, ohne Dessen zu gedenken, der diese bis hierher geführt, dessen, was er mit seinen Lehrern an ihr gewirkt, und wie er mit ebensoviel Treue wie Einsicht dieselbe für den Uebergang in das Gymnasium vorbereitet hat. Was Sie, Herr Director, an dem grösseren Ganzen leisten wollen und werden, das hat er an dem Theile, auf dem jenes sich aufbaut, in redlichster und anerkennenswerthester Weise gethan.

Schüler der Vorbereitungsschule! steht auf von Euren Bänken und Sie, meine Herrn Collegen und Sie, die Mitglieder der Schulkommission — die Sie so treulich Sich mit uns in die Sorge für diese Schule getheilt haben — erheben Sie Sich von Ihren Sitzen und lassen Sie uns denn jetzt von der alten Schule, von der Vergangenheit Abschied nehmen, indem wir aus vollem Herzen den Tribut aufrichtigen Dankes dem Herrn Rektor Opel darbringen.

Und nun, Ihr jungen Gymnasiasten, blicket mit ehrfurchtsvollem Grusse zu Eurem Director Nasemann hin und wiederholt in Euren Herzen das stille Gelöbniss willigen Gehorsams gegen den Mann, auf dessen Seele wir Euch Alle legen!

Auch die nun folgende Antrittsrede des Directors leitete ein Gesang der Städtischen Lehrer ein.

Hochverehrte Herren,
Geliebte Schüler!

Sie erwarten von mir ein Wort, mit dem ich vor Ihnen kund thue, in welchem Sinne ich das neue, mir eben feierlich übertragene Amt zu verwalten gedenke. Zuvor jedoch drängt es mich, den Empfindungen Ausdruck zu geben, die mich erfüllen, indem ich diese Stätte betrete. Ich habe zu allererst Dank zu sagen: dem städtischen Patronat für das Vertrauen, mit welchem er das Wachsen und Gedeihen der jugendlichen, bisher von anderer Hand sorgsam und treu geleiteten Anstalt, mir überweist; den Königlichen Behörden, dass sie ungeachtet manches Bedenkens die Wahl des Magistrats zur Allerhöchsten Genehmigung befürworteten; den Lehrern und dem bisherigen Vorsteher der Schule für ihre erfolgreiche und umsichtige Wirksamkeit an derselben. Wer aber so viel empfängt, und es empfängt ohne eigenes Verdienst, muss dem nicht bei aller Genugthuung über die grössere und bedeutendere Wirksamkeit, die sich ihm eröffnet, das Herz bange und der Muth klein werden? Und dies ist denn das Zweite, was ich nicht verschweigen darf, dass es mir nicht leicht, sondern ernstlich schwer geworden ist, das neue Amt zu übernehmen. Oder sollte ich leichtes Sinnes von dem altgewohnten Platze scheiden, in dessen Boden mein ganzes Wesen feste Wurzeln geschlagen hatte, an den mich tausend

Bande, die der Dankbarkeit und Pietät, selbst die der Familie fast unauflöslich geknüpft hielten? Was ich einst als Knabe in den Stiftungen A. H. Francke's empfangen, das meinte ich in der Reife des Alters ihnen fromm und treu zurückgeben zu müssen, bis ich auf immer abgerufen würde. Nun ist ein anderer Ruf an mich ergangen, und nicht ohne langen Kampf habe ich mich entschlossen ihm zu folgen; ich habe gezaudert, weil ich glaubte nicht gehen zu dürfen, weil ich fürchtete, das neue Arbeitsfeld werde zu gross sein für meine Kräfte. Dass ich nun dennoch hier stehe, das haben dieselben Motive möglich gemacht, die mich vorher zweifeln liessen; dem Segen, welcher auf dem Andenken Herm. Niemeyers ruhet, habe ich es zuzuschreiben, dass die Stadt der ersten höheren Bildungsanstalt, die sie wieder gründet, einen Vorsteher setzt, der diesem unvergessenen Lehrer und Erzieher der Jugend nahe gestanden hat und ihm nachzustreben eifert. —

Wer die Hand an den Pflug legt, soll nicht hinter sich sehen; — so richtet sich denn, nun ich den neuen Boden betreten habe, mein Blick nach vorwärts.

Es gilt für mich, Euch, geliebte Schüler, ein verlässlicher Führer zu den geistigen und sittlichen Erwerbissen zu werden, welche die Gymnasialbildung dem heranwachsendem Geschlechte bietet, welche es befähigen sollen, den Mitlebenden vorzuleuchten in alle dem, was wahr und recht, was edel und gut, was über das Gemeine erhaben ist. Auf welchem Wege das Gymnasium zu diesem Ziele gelangt, ist bekannt; — indem es seine Schüler zu den nimmer versiegenden Quellen wahrhafter Menschenbildung, zu dem Wissen und Wollen, zu Leben und Kunst jener beiden Culturvölker der alten Welt hinaufsteigen lässt. Was die Dichter damals gesungen, die Weisen erforscht, die Staatsmänner geordnet, die Künstler geformt, die Bürger gehandelt haben, das hat noch niemals aufgehört für jegliche Geistesblüthe der nachfolgenden Zeiten der treibende Saft zu sein, das ist für jede tiefere wissenschaftliche Erkenntniss der Ausgangspunkt und die Leuchte gewesen und hat auf alle Lebens- und Existenzformen der späteren Nationen einen bestimmenden Einfluss geübt. Wohl ist die Bedeutung dieses Werthes der antiken Welt nicht ohne Anfechtung geblieben, die Forderungen des Augenblicks und das Selbstgefühl der Völker haben sich dagegen gesträubt, so tiefgreifende Wirkungen aus so weiter Ferne anzuerkennen. Dennoch hat keine noch so mächtige Regung diese geistige Macht zu erschüttern vermocht, immer wieder hat sich die Welt nach der Vergangenheit vor tausenden von Jahren zurückgewandt, sei es dass sie sich zu neuen Gestaltungen erhob, sei es dass sie Trost und Kräftigung suchte für das Ertragen der Gegenwart; und keine Thatsache ist mehr geeignet, unseren Glauben an die stetige, von Gott gesetzte Vervollkommnung des Menschengeschlechtes zu bestätigen, als die, dass aus dem scheinbar versunkenen Leben der Völker des Alterthums noch fortwährend leise oder stärkere Strömungen befruchtend und erfrischend auf den ganzen Gehalt unseres jetzigen Daseins sich ergiessen. Diese Welt, welche Leben spendend fortwirkt, wengleich sie untergegangen ist, zu erkennen und zu verstehen, giebt es kein anderes Mittel als ihre Sprachen zu lernen und dadurch, dass wir uns diese zu eigen machen, den stillen Hauch ihres Geistes in uns aufzunehmen. Daher die Vorschrift und die seit Jahrhunderten unveränderte Gewohnheit, dass die Schüler der Gymnasien vornehmlich an der Hand der alten Sprachen ihre Bildung erwerben, eine Regel, die nirgend strenger und intensiver beobachtet worden ist als in unserem Vaterlande. Allein der Weg dahin ist kein bequemer, er ist nicht ohne Arbeit und sauren Schweiß zurückzulegen, und wenn wir das Erbe der Väter auf diesem Gebiete nicht verloren gehen lassen wollen, so gilt auch hier das Dichterwort, dass wir es neu erwerben müssen, um es zu besitzen. Alsdann ist es aber ein Besitz vom höchsten Werthe, werthvoll schon desshalb, weil er uns nicht ohne Verdienst zugefallen, werthvoll nicht minder wegen seines Inhaltes. Denn wie es nichts Geringes ist, mit

zwei Sprachen so vertraut zu werden, dass uns der Zugang zu Allem, was ihre Literaturen enthalten, offen steht, so schärft und erhöht zugleich die Methode, durch welche wir sie lernen, eben weil sie todte sind, die Fähigkeit und Leichtigkeit für alle wissenschaftliche Beschäftigung, gleichviel welchem Gebiete diese sich zuwendet. Und noch mehr will es sagen, dass uns diese Kenntniss einen klareren Blick eröffnet in Gottes Weltregierung, dass die Fäden, welche aus der weiten Ferne zu uns herüberreichen, sichtbar werden, dass endlich das jugendliche Gemüth an dem idealen Denken und Schaffen des Griechenthums und an der mannhaften Kraft und Welt erobernden Tüchtigkeit Roms sich entzündet und begeistert für alles Grosse und Erhabene.

Es sind keine Phantome, denen damit der Unterricht der Gymnasien nachgeht, am wenigsten der der deutschen Schulen, denn dem Deutschen, welcher wissenschaftlicher geartet ist als seine Nachbarn, ist es überall in erster Linie um die Kraft des Gedankens, um das Allgemeine der Begriffe, um die Reinheit der Gesinnung zu thun. Phantome würden es nur sein, wenn die Thätigkeit des Schülers nach dieser Richtung übermässig angespannt, wenn er ganz aus der ihm umgebenden Welt herausgehoben und ihm gar nichts geboten würde, was mit dem Leben der Gegenwart in Beziehung steht. Wo aber wird es denn versäumt, in den Gymnasiasten die Liebe zum eigenen Vaterlande zu pflegen, die Meisterwerke der Muttersprache ehren und würdigen zu lehren? Und endlich stellt das ernste Betreiben einer ganz entgegengesetzten Wissenschaft, der Mathematik, das nöthige Gleichgewicht vollends her und macht so die Gesamtbildung zu einer abgerundeten und harmonischen.

Wenn ich in dieser Weise die Aufgabe des Unterrichtes in unserer Schule auffasse, wenn ich der Uebereinstimmung meiner Collegen bei der Erklärung gewiss bin, dass wir nicht ermatten wollen, um unsere Schüler den bezeichneten Zielen entgegenzuführen, so bin ich doch weit entfernt zu meinen, dass damit unser Beruf sich erfülle. Wohl haben wir zu lehren und den Schülern das Beste darzubringen, was wir aus der eigenen geistigen Arbeit geärntet; aber eben so hoch, ja noch höher steht eine zweite Pflicht unseres Amtes, die der Erziehung. Die Schule soll nicht die Familie ersetzen, sie würde es kaum vermögen, wenn sie es selbst wollte; aber sie soll ihr helfen; weil sie die Zeit und Arbeitskraft ihrer Zöglinge — und das ist hier das wahre Wort — in Anspruch nimmt, so muss sie in dem, was sie giebt, einen Hebel für die sittliche Kräftigung derselben bieten; all ihr Wirken auf den Geist und die Erkenntniss soll verklärt sein von einem lichterem Scheine, von dem Streben, den Willen zu läutern, das Gemüth zu erheben, das Gewissen zu schärfen. Wie viel dazu die Persönlichkeit der Lehrer beitragen kann, habe ich nicht nöthig zu sagen, denn Worte belehren nur, Beispiele zwingen. Aber auch in dem Stoff und der Weise des Unterrichts bieten sich zugleich die besten Mittel für die Bildung gediegener und selbständiger Charaktere. Nicht nur, dass sich wie gesagt der Enthusiasmus für das Wahre und Edle mit der Einführung in die Monumente der klassischen Welt von selbst findet: es ist auch gewiss, dass das lenksame Herz eines Knaben nicht besser und nachhaltiger an ein freiwilliges Preisgeben seines natürlichen Willens gewöhnt wird, dass es ein selbstloses Wirken für Andere nicht anders lieben lernt, als wenn es von früh an darauf gewiesen wird, seine beste Kraft an das zu wenden, was nicht einem Einzelnen sondern der Menschheit im Allgemeinen angehört. Das alte Wort, dass nicht für die Schule sondern für das Leben gelernt werden müsse, wird nur dann zur vollen Wahrheit, wenn die Schule nicht blos gewisse Fertigkeiten und Kenntnisse, die das Bedürfniss des Augenblicks erheischt, überliefert, sondern wenn sie zu dem Besten, was das irdische Leben überhaupt hat, hinaufführt. Wer in diesem Sinne seine Laufbahn in der Schule durchmessen hat, der wird in seinem späteren Leben

einen Mann stellen, der jede Probe besteht, von dem Gemeinde und Vaterland und die menschliche Gemeinschaft überhaupt das Schwerste fordern können, weil er früh gelernt hat Selbstverleugnung zu üben und mit seinem Thun etwas Höheres zu suchen, als was den allernächsten Zwecken dient. Und um so reiner und vollständiger wird er die Probe bestehen, je mehr diese Gewohnheit von fester, religiöser Ueberzeugung getragen ist. Denn die Pflege des ächten religiösen Sinnes verträgt sich nicht nur mit dem tiefsten Eindringen in das vorchristliche Alterthum, sondern sie muss, wo das letztere nur richtig erfasst wird, um so ernster und wahrhafter sein. Die Schule jedoch, die Alles Gute und Grosse und für das irdische Leben Unvergängliche hoch halten und bewahren soll, wie könnte sie anders als das Heiligste und wahrhaft Bleibende, das über alle Zeit hinausreicht bis in die Ewigkeit, am höchsten zu stellen? Sie lehrt und erzieht im Namen des Herrn und zu Seiner Ehre.

Und in Seinem Namen sei denn auch der Anfang gemacht zu dem Werke, das wir vorhaben. Ist es doch ohne seinen Segen nicht hinauszuführen. Schwer ist die Verantwortung, die es mir vor Allen auflegt; ich bin mir ihrer bewusst und weiss mich erfüllt von dem redlichsten Willen, meines Amtes gewissenhaft zu warten. Mit Ihnen, verehrte Mitarbeiter, verspreche ich, fest zusammen zu stehen in Freude und Leid, in Sorge und Mühe, Sie zu stützen und zu vertreten, soweit meine Kräfte reichen. Euch, geliebte Kinder, will ich ein Führer zu werden suchen in der Erkenntniss, ein Berather und Helfer in Euren Bestrebungen, ein väterlicher Freund in den Nöthen des Herzens und Gewissens. Sie, meine Collegen, bitte ich um Vertrauen; von Euch, Ihr Schüler, habe ich Gehorsam zu fordern; von Beiden bedarf ich der Nachsicht und Geduld, denn Keiner von uns ist ohne Irrthum und Fehlen. Wenn wir uns zusammenfinden in der Erfüllung unserer Pflichten und uns gegenseitig tragen, wo die Kräfte versagen, wenn die Zucht treibt und die Liebe sänftigt, so dürfen wir der Hoffnung leben, dass unsere Schule nicht zurückstehen gegen andere sondern eine Bildungsstätte sein wird, wo Viele zur Gerechtigkeit gewiesen werden. Das walte Gott!

Ein „Nun danket Alle Gott“ schloss die Feier. —

Für die im §. 7. des Statutes vorgesehene Mittelbehörde zwischen Magistrat und Gymnasium, für das Curatorium, war gleichfalls in diesen Tagen gesorgt worden. Nachdem vom erstgenannten Collegium dazu aus der Zahl seiner Mitglieder die H. H. Stadträthe Fubel und Dr. v. Bassewitz bestimmt waren, von welchen der Erstere den Vorsitz führen sollte, auch die Stadtverordneten-Versammlung die H. H. Justizrath Fritsch und Dr. med. Hüllmann ernannt hatte, erfolgte schliesslich die Wahl der H. H. Geh. Regierungsrath Prof. Dr. Bernhardt und Consistorialrath D. Dryander, welche sämmtlich von der vorgesetzten Behörde unter dem 25. April und 4. Mai bestätigt wurden. Die Bestätigung der Instruction für das Curatorium erfolgte erst am 28. Aug. 1868. Wir lassen auch diese hier folgen, um alle statutarischen Bestimmungen in dem ersten Jahresbericht zusammenzugeben.

Instruction

für den Director und das Curatorium des Halleschen Stadtgymnasiums.

Einleitung. Zur Wahrnehmung der inneren und äusseren Interessen des Halleschen Stadtgymnasiums wird in Gemässheit des §. 7. der Gymnasialstatuten eine gemischte Deputation eingesetzt, welche den Namen „Curatorium des Halleschen Stadtgymnasiums“ führt und zusammengesetzt ist:

1) aus zwei Mitgliedern des Magistrats, von denen das Eine den Vorsitz führt und in Abwesenheit und Verhinderungsfällen von dem Andern vertreten wird. — Der Magistrats-Dirigent ernennt Beide und bestimmt denjenigen von ihnen, welcher den Vorsitz im Curatorium führen soll.

2) aus zwei Deputirten der Stadtverordneten-Versammlung für die Dauer ihrer Wahlperiode, resp. bis zu ihrem sonstigen Austritt aus der Versammlung.

3) aus dem jedesmaligen Director des Gymnasiums.

4) aus zwei von den Mitgliedern des Curatoriums auf 6 Jahre gewählten Männern von wissenschaftlicher Bildung.

Die gewählten Mitglieder sind vom Provinzial-Schul-Collegium zu bestätigen.

Im Fall einer Erledigung der Stelle des Directors oder während dessen Verhinderung kann der Stellvertreter desselben zu einzelnen Sitzungen und Geschäften des Curatoriums, jedoch ohne Stimmrecht, zugezogen werden.

Das Curatorium wählt aus seiner Mitte einen Schriftführer zur Abfassung der Sitzungsprotocolle.

§. 1.

Der Director. Der Director ist verpflichtet, dem Curatorium auf dessen Wunsch jedwede Auskunft über die inneren Angelegenheiten des Gymnasiums zu ertheilen, auch dasselbe unaufgefordert von allen die Schule betreffenden Angelegenheiten von allgemeinerem Interesse regelmässig in Kenntniss zu setzen, namentlich ihm die Lehr- und Stundenpläne vorzulegen und ihm alle bedeutenderen Disciplinarfälle mitzutheilen.

§. 2.

In Betreff aller zur Competenz des Magistrates gehörigen äusseren Angelegenheiten hat der Director sich an das Curatorium zu wenden und demselben die weiteren Anträge an den Magistrat zu überlassen. Ausnahmen finden nur in eiligen und sehr einfachen Verwaltungs-Angelegenheiten statt.

§. 3.

Zu allen Schulfeierlichkeiten, namentlich auch zu den öffentlichen Schulprüfungen hat der Director beide städtische Behörden, die städtischen Schulcommissionen und die Mitglieder des Curatoriums, letztere auch zu den Klassenprüfungen einzuladen.

§. 4.

Alle das Gymnasium betreffenden Verfügungen wird der Magistrat der Regel nach nicht an den Director sondern an das Curatorium erlassen.

§. 5.

Das Curatorium. Das Curatorium ist eine auf Grund des §. 59. der Städteordnung vom 30. Mai 1853 eingesetzte, in allen Beziehungen dem Magistrat untergeordnete Verwaltungscommission.

§. 6.

Dasselbe versammelt sich alljährlich viermal zu regelmässigen Sitzungen an Tagen, welche das Curatorium selbst durch Beschluss feststellt. — Ausserdem tritt dasselbe so oft zu ausserordentlichen Sitzungen zusammen, als der Vorsitzende es für nöthig hält, oder wenn vom Director oder zwei andern Mitgliedern eine Sitzung zur Berathung über bestimmt namhaft zu machende Gegenstände beantragt wird.

§. 7.

Das Curatorium fasst seine Beschlüsse nach einfacher Stimmenmehrheit der Anwesenden. Bei Stimmgleichheit giebt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. — Eine vorherige Bekanntmachung der zu verhandelnden Gegenstände ist zur Gültigkeit der Beschlüsse nicht erforderlich, indessen wird dem Vorsitzenden zur Pflicht gemacht, alle wichtigen Berathungsgegenstände in dem Einladungsschreiben zu erwähnen.

§. 8.

Innere Angelegenheiten des Gymnasiums. Ueber innere Angelegenheiten des Gymnasiums dem Director irgend welche Weisungen oder bindende Vorschriften zu geben, steht dem Curatorium nicht zu, wohl aber ist dasselbe so berechtigt als verpflichtet, demselben über alle solche Gegenstände, in Beziehung auf welche es mit ihm nicht übereinstimmt, seine abweichenden Ansichten auszusprechen, und, falls eine Einigung nicht stattfindet, auch die Sache dazu angethan scheint, die Frage dem Magistrate mit dem Anheimstellen vorzulegen, solche beim Provinzial-Schul-Collegium zur Sprache zu bringen. — Bis Letzteres entschieden hat, bleibt es bei dem, was der Director für gut hält.

§. 9.

Das Curatorium wählt aus seiner Mitte ein stimmberechtigtes Mitglied der Abiturienten-Prüfungs-Commission sowie einen Stellvertreter desselben. — Sämmtliche Mitglieder des Curatoriums sind berechtigt, den mündlichen Prüfungen der Abiturienten beizuwohnen.

§. 10.

Dem Curatorium steht die Befugnis zu, sich in *pleno* oder durch einzelne Deputirte von den inneren Verhältnissen und Zuständen des Gymnasiums durch Besuch der Klassen Kenntniss zu verschaffen, jedoch hat es sich darüber mit dem Director zu vernehmen.

§. 11

Aeusserer Angelegenheiten des Gymnasiums. Ueber alle äussern Angelegenheiten des Gymnasiums wird der Magistrat der Regel nach nur nach Einholung der gutachtlichen Aeusserungen resp. Vorschläge des Curatoriums verfügen. Bei den wichtigeren Angelegenheiten ist diese Einholung stets erforderlich. Hierhin gehören insbesondere 1) die Berufung des Directors und der Lehrer; 2) das Hinaufrücken der Lehrer in höhere Gehälter; 3) die Bewilligung persönlicher Zulagen und Gratificationen; 4) die Annahme von Hilfslehrern und Vicaren; 5) die Pensionirung der Lehrer; 6) die Annahme aller für das Gymnasium anzustellenden Beamten; 7) die Feststellung und Abänderung des Normaletats der Lehrerbesoldungen; 8) Die Aufstellung des jährlichen Verwaltungsetats; 9) Die Vermehrung der Klassen; 10) die Entfernung von Schülern aus dem Gymnasium wegen rückständigen Schulgeldes. — Ueberall, wo eine schriftliche Berichterstattung

über Gymnasialangelegenheiten nicht zweckmässig erscheint, kann das Curatorium eingeladen werden, in der Sitzung des Magistrats zu erscheinen und mündlich Vortrag zu halten.

§. 12.

Schulgeld - Ermässigungen oder Befreiungen bewilligt das Curatorium nach Anhörung des Lehrercollegiums selbständig, innerhalb der durch den Verwaltungsetat gezogenen Grenzen. — Dergleichen Begünstigungen können vom Curatorium immer nur auf ein Jahr, von Ostern zu Ostern, und der Regel nach nur an Kinder von Hallensern ertheilt werden.

§. 13.

Das Gymnasialgebäude, die Bibliotheken, alle Sammlungen, Apparate und sonstige Inventariestücke stehen unter der Aufsicht des Curatoriums. Dasselbe ist verpflichtet, das gesamte Inventar mindestens einmal in jedem Jahre zu revidiren und sich zu überzeugen, dass dasselbe vollständig und in gutem Zustande vorhanden sei. — Ergänzungen und Herstellungen hat das Curatorium beim Magistrat zu beantragen, soweit ihm oder dem Director nicht bestimmte Fonds zu diesem Zwecke überwiesen sind.

§. 14.

Diese Instruction unterliegt der Bestätigung des Provinzial-Schul-Collegiums und kann desshalb auch nur mit dessen Zustimmung umgeändert werden.

Am Tage seiner Anerkennung umfasste das Gymnasium 7 Klassen, nämlich Obertertia, Untertertia, Quarta, zwei parallele Klassen Quinta und zwei gleichfalls parallele Klassen Sexta. Schüler zählte es 187, wovon 15 der III^a, 29 der III^b, 39 der IV, 24 und 22 den beiden V, 30 und 28 den beiden VI angehörten. In der Vorschule waren 4 Klassen, die I. in zwei parallele Hälften getheilt, die II. und III. Von 105 Schülern derselben zählten die beiden ersten Klassen je 22, die zweite 30, die dritte 31.

Das Lehrercollegium, welches in Folge der Erhebung der Anstalt ebenfalls hatte ergänzt werden müssen, bestand nunmehr aus folgenden Mitgliedern:

Dr. Joh. Friedr. Otto Nasemann, geboren 1821 in Cochstedt bei Aschersleben, hat seine Schulbildung auf dem hiesigen Kön. Pädagogium erhalten. Ostern 1840 mit dem Zeugniß der Reife entlassen, hat er auf den Universitäten Halle und Berlin Philologie und Geschichte studirt und ist Michaelis 1845 wieder an derselben Schule, welcher er seine Bildung verdankt, zuerst als Hilfslehrer, dann als ordentlicher Lehrer eingetreten. Neujahr 1849 gieng er von dem Pädagogium an die Lat. Hauptschule als Collaborator über, gab aber diese Stellung freiwillig auf, um an dem Kampfe der Herzogthümer Schleswig-Holstein gegen Dänemark theilzunehmen. Eine schwere Verwundung, die er in einem Vorpostengefecht am 31. Decemb. 1850 erlitt, setzte ihn ausser Stand, seinen Beruf wieder aufzunehmen. Erst im Herbst

1852 war er so weit hergestellt, dass er eine private Stellung als Lehrer im Hause des Oberburggrafen von Brünneck antreten durfte. Aus dieser berief ihn die Staatsbehörde auf seine Bitte wieder in ein öffentliches Amt und stellte ihn Michaelis 1854 als ordentlichen Lehrer am Gymnasium zu Königsberg in der Neumark an. Ostern 1858 von dem Directorium der Francke'schen Stiftungen als Oberlehrer an die hiesige Realschule zurückgerufen, hat er zehn Jahre an dieser Anstalt unterrichtet, dreimal auch zu verschiedenen Zeiten anstatt seines hochverehrten Vorgesetzten, des nunmehr heimgegangenen Professors Ziemann, der Verwaltung derselben vorgestanden. Im Frühjahr 1865 verlieh ihm des Herrn Ministers Excellenz den Titel eines Professors.

Herr Oberlehrer Dr. Julius Otto Opel, geboren 1829 in Loitzschütz bei Zeitz, hat seine wissenschaftliche Vorbildung auf dem Stiftsgymnasium in Zeitz genossen und Ostern 1849 die Universität Halle bezogen, um Geschichte und Philologie zu studiren. Am 30. Juli 1853 bestand er das Examen *pro fac. doc.* und wurde vom 1. Aug. 1853 bis Ostern 1854 an dem Domgymnasium zu Merseburg beschäftigt. Nachdem er von da an bis Michaelis 1856 eine ordentliche Lehrerstelle an der Realschule zu Lübben bekleidet hatte, trat er als Collaborator bei der Lat. Hauptschule des Waisenhauses ein, bis er Ostern 1864 als Rector an die städtische Vorschule berufen ward. Seine Ernennung zum Oberlehrer am Gymnasium erfolgte am 15. Mai 1868. — Am 6. April d. J., als an dem Tage, an welchem das Gymnasium mit allen seinen Klassen in das neue Gebäude übersiedelte, verlieh ihm die Philosophische Fakultät der hiesigen Vereinten Friedrichs-Universität *honoris causa* die Würde eines Dr. phil. „*quod scriptis arte critica docte subtiliterque compositis historiam litterasque saeculi XVII singulari constantia promovit, studia societatis Thuringo Saxonicae salubriter rexit et sustentavit, primordia gymnasii civici praeclara fide scientiaque feliciter inchoavit.*“

Unter den wissenschaftlichen Arbeiten, welche er veröffentlichte, sind folgende zu nennen: Das *Chronicon Montis Sereni*, kritisch erläutert. Halle 1859; — *Min quoter Klösaere*, ein Erklärungsversuch. Halle 1860; — Der dreissigjährige Krieg, eine Sammlung von historischen Gedichten und Prosadarstellungen. Halle 1862; — Valentin Weigel, ein Beitrag zur Literatur- und Culturgeschichte Deutschlands im 17. Jahrh. Leipzig 1864; — Wallenstein im Stift Halberstadt, Halle 1866. Ausserdem redigirt er als Sekretär des Thüringisch-Sächsischen Geschichts- und Alterthumsvereins seit 1862 die Vereinszeitschrift „Neue Mittheilungen aus dem Gebiet historisch-antiquarischer Forschungen.“

Herr Gymnasiallehrer Dr. Gottfr. Bernh. Reinhold Richter, geboren 1838 in Erfurt, gebildet auf dem Gymnasium in Erfurt, studirte zuerst in Halle, demnächst in Berlin Philologie, bestand am 13. Juli 1861 die Prüfung *pro fac. doc.* und

trat zu Michaelis desselben Jahres als Collaborator an der Lat. Schule und Erzieher der Waisenanstalt ein. Eine andere Stellung hat er vor seinem Uebertritt an unsere Schule, Ostern 1865, nicht inne gehabt.

Herr Gymnasiallehrer Dr. Robert Adalb. Rosalsky, geboren in Danzig 1835, besuchte das dortige Gymnasium, studirte auf den Universitäten Halle und Berlin Philologie und übernahm dann eine Privatstellung in Bernburg, um den Sohn eines Arztes zur Reife für die Universität vorzubereiten. Nachdem er diese Aufgabe gelöst, ward er Ostern 1862 an die Lateinische Hauptschule berufen und zuerst provisorisch, alsdann, nach absolvirtem Examen *pro fac. doc.*, definitiv als Collaborator angestellt. Aus diesem Amte trat er Ostern 1866 an die städtische Vorschule über.

Herr Gymnasiallehrer Paul Bernhard Bräuning, geboren in Halle 1842, hat die Lateinische Hauptschule besucht und ist von dieser mit dem Maturitätszeugniss Ostern 1860 entlassen, um in Halle Philologie zu studiren. Nachdem er die Staatsprüfung 1864 bestanden, ist er zur Ableistung seines Probejahres an dem Domgymnasium in Halberstadt beschäftigt gewesen und hat in der Folge eine ordentliche Lehrerstelle am Domgymnasium in Merseburg verwaltet. Ostern 1867 ist er bei uns eingetreten.

Herr Gymnasiallehrer Karl Friedrich Meyer, geb. 1842 in Mlynsk bei Culm, wurde auf dem Gymnasium in Culm zur Universität vorbereitet. Im Herbst 1861 bezog er die Universität Breslau, um Mathematik und Naturwissenschaften zu studiren, gieng dann nach Berlin und zuletzt nach Halle, wo er das Examen *pro facult. doc.* 1865 bestand. Während er als wissenschaftlicher Hilfslehrer am Domgymnasium in Halberstadt beschäftigt war, ward er im Mai 1866 zu den Fahnen einberufen und nahm im Füsilierbataillon des 27. Infanterie-Regimentes an allen bedeutenderen Kämpfen des böhmischen Krieges theil. Nach dem Frieden trat er in seine frühere Stellung wieder ein, aus der ihn der Magistrat von Halle Ostern 1868 an das Stadtgymnasium berief.

Herr Gymnasiallehrer Dr. Philipp Gustav Schmilinsky, 1842 in Magdeburg geboren, hat das Gymnasium des Klosters U. L. Fr. daselbst besucht und von Ostern 1861 bis Michaelis 1864 in Halle Philologie studirt. Die Staatsprüfung hat er im Sommer 1866 absolvirt. Nachdem er alsdann ein halbes Jahr an dem Gymnasium zu Burg behufs Ableistung seines Probejahres gearbeitet, hat er von Ostern 1867 an eine ordentliche Lehrerstelle an der Saldern'schen Realschule in Brandenburg a/H. bekleidet, die er Ostern 1868 aufgegeben hat, um an unserer Schule einzutreten.

Der wissenschaftliche Hilfslehrer Herr Dr. Rudolf Heinr. Peppmüller, geboren in Minden 1843, erhielt seine Gymnasialbildung zuerst auf der Thomasschule

in Leipzig, später auf der Lat. Hauptschule in Halle. Seit Michaelis 1862 studirte er Philologie in Halle und Berlin. Das Examen *pro facultate doc.* bestand er im Februar 1868. Da er schon vor diesem Zeitpunkte als Stellvertreter eines erkrankten Lehrers Unterricht an der Vorschule ertheilt hatte, so verblieb er an dem Gymnasium in der obengenannten Stellung und wird nunmehr in eine ordentliche Lehrerstelle einrücken.

Herr Diakonus Karl Otto Rudolf Schmeisser, geboren in Halle 1831, wurde auf der Lat. Hauptschule zu den Universitätsstudien vorbereitet, studirte dann in Halle und Marburg, ward 1860 Königlicher Domcandidat in Berlin und kehrte 1861 nach Halle zurück, wo er zum Diakonus an St. Ulrich erwählt ward. Unterricht an unserer Schule ertheilt er seit dem 1. Nov. 1865.

Herr Lehrer Ludwig Weiland, geboren in Halle 1817, besuchte die Lateinische und die Realschule des Waisenhauses, bestand 1837 in Weissenfels die erste, 1840 die zweite Prüfung und war seit 1841 definitiv angestellter Lehrer an der Neumarktschule, demnächst erster Lehrer an der Petersberger Schule in Halle, bis er im Jahre 1861 zur Begründung der neuerrichteten Vorbereitungsschule berufen ward, so dass er also unserer Anstalt am längsten angehört.

Herr Lehrer Ludwig Rudolph, geboren 1839 in Heringen (Kr. Sangerhausen), ward zuerst in der Schule seiner Heimath unterrichtet und vollendete seine Ausbildung als Lehrer auf dem Seminar in Eisleben. Nachdem er Michaelis 1859 als Lehrer an der hiesigen Volksschule eingetreten war, ward er seit Ostern 1861 theilweise an der Vorbereitungsschule beschäftigt, der er alsdann seit Ostern 1863 allein angehört.

Herr Lehrer Hermann Mund, geboren 1821 in Bottendorf bei Rossleben, besuchte, nachdem er auf dem Gymnasium in Naumburg vorgebildet war, das Seminar in Halberstadt, ward 1841 Lehrer am Halleschen Taubstummeninstitut und an der Freischule der Francke'schen Stiftungen, 1844 Lehrer an der städtischen Bürgerschule, 1854 an der Volksschule und gehört unserer Schule seit 1862 an.

Herr Lehrer Hermann Theodor Helbing, geboren in Suhlaer Neundorf 1834, hat seine Vorbildung zum Lehrer auf dem Seminar in Weissenfels erhalten, ist seit 1856 in Zschepplin, seit 1858 in Eisleben, seit 1860 an der Volksschule in Halle beschäftigt gewesen und ertheilt an unserer Schule Unterricht seit 1866.

Herr Lehrer Hermann Schaper, geb. in Alsleben 1827, gebildet bei den Hofmalern Kügelgen und Reinhardt in Ballenstedt, später in Berlin, trat als Zeichenlehrer bei der hiesigen Realschule 1852, bei der städtischen Vorbereitungsschule am 1. October 1865 ein.

Sexta a.

Ordinarius Dr. Schmilinsky.

Die Pensa dieselben, doch so vertheilt, dass der Unterricht in der Religion von Rudolph, in Deutschen von Dr. Schmilinsky, im Lateinischen von Dr. Schmilinsky, in der Geographie sowie im Rechnen von Meyer erteilt wurde.

Quinta.

(Im Sommer wegen des Raines in zwei parallele Classen getheilt, im Winter in einer Classe vereinigt.)
Ordinarius im Sommer Dr. Rosalsky und Bräuning, im Winter Bräuning.

Bericht über das Stadtgymnasium

von Ostern 1868 bis 1869.

A. Lehrverfassung,

(Während des Schuljahres von Ostern 1868 — 1869.)

Sexta b.

Ordinarius Dr. Peppmüller.

Religion. Im Sommer: Biblische Geschichten des A. T. nach Preuss. Geschichte des Volkes Israel bis zur Eroberung von Kanaan. Erstes Hauptstück, Worterklärung. Drei Kirchenlieder. Hinze. — Im Winter: Geschichte des Volkes Israel unter den Richtern, den Königen, Rückkehr aus der Verbannung. Zweites Hauptstück. Drei Kirchenlieder. Weiland. 3 St.

Deutsch. Lehre vom einfachen Satz und den leichteren Formen des zusammengesetzten. Leseübungen, Nacherzählen, Memoriren von Gedichten nach Hopf & Paulsieck. Orthographische Uebungen. Dr. Peppmüller. 3 St.

Lateinisch. Einübung der Formenlehre des Nomen und des regelmässigen Verbum nach Ellendt-Seyffert. Uebersetzen nach Schele. Dr. Peppmüller. 10 St.

Geographie. Allgemeine Uebersicht über die fünf Erdtheile, Küstenentwicklung, Oceane nach Daniel Leif. Dr. Peppmüller. 3 St.

Rechnen. Bruchrechnung nach Scharlach, Heft IV. Im Sommer Helbing, im Winter Hinze. 3 St.

Naturgeschichte. Im Sommer: Botanik, im Winter: Zoologie. Rudolph. 2 St.

Schreiben. Im Sommer Weiland, im Winter Dr. Peppmüller. 2 St.

Zeichnen. Schaper. 2 St.

Singen. Im Sommer Helbing, im Winter Mund. 1 St.

Turnen. Im Sommer Helbing, im Winter Hinze. 1 St.

Sexta a.

Ordinarius Dr. Schmilinsky.

Die Pensa dieselben, doch so vertheilt, dass der Unterricht in der Religion von Rudolph, im Deutschen von Dr. Schmilinsky, im Lateinischen von Dr. Schmilinsky, in der Geographie sowie im Rechnen von Meyer ertheilt wurde.

Quinta.

(Im Sommer wegen des Raumes in zwei parallele Cöten getheilt, im Winter in einem Raume vereinigt.)
Ordinarius im Sommer Dr. Rosalsky und Bräuning, im Winter Bräuning.

Religion. Im Sommer: Biblische Geschichten des N. T. nach Preuss (Lehrjahre Jesu, Geographie des heiligen Landes.) Drittes Hauptstück, Worterklärung. Drei Kirchenlieder. Weiland und Schmeisser. Im Winter: Biblische Geschichten des N. T. (Geburtsgeschichte, Jugend Jesu, Wiederholung der auf das Prophetenamt bezüglichen Geschichten, Passion). Viertes und fünftes Hauptst., Worterklärung, das Kirchenjahr, die bekanntesten Pericopen. Drei Kirchenlieder Schmeisser. 3 St.

Deutsch. Erweiterte Satz- und Interpunctionslehre. Leseübungen, Wiedererzählen, Memoriren von Gedichten. Dictate und kleine schriftliche Erzählungen. Im Sommer Dr. Rosalsky und Bräuning. Im Winter Bräuning. 3 St.

Lateinisch. Wiederholung des Pensum von VI. Das unregelmässige Verbum. Elemente der Syntax. Uebersetzen nach Schönborn. Exercitien und Extemporalien. Im Sommer: Dr. Rosalsky und Bräuning, im Winter Bräuning. 10 St.

Französisch. Leseübungen, Vocabellernen, *avoir, être, parler* nach Plötz, Elementarbuch. Im Sommer Dr. Peppmüller, *Candid. Bodin*, im Winter Dr. Schmilinsky. 3 St.

Geographie. Europa und Deutschland nach Daniels Leitf. Im Sommer Bräuning und Mund, im Winter Mund. 3 St.

Rechnen. Wiederholung der Bruchrechnung, *Regel de tri*, zusammengesetzte *Regel de tri* nach Scharlach, Heft V. Im Sommer Meyer und Mund, im Winter Mund. 3 St.

Naturgeschichte. Wie in VI., im Sommer Meyer, im Winter Rudolph.

Schreiben. Im Sommer Weiland und Helbing, im Winter Weiland.
Im Sommer 3 St., im Winter 2 St.

Zeichnen. Schaper. 2 St.

Singen } mit Sexta verbunden.
Turnen }

Quarta.

Ordinarius im Sommer Dr. Richter, im Winter Dr. Rosalsky.
 Religion. Wiederholung der Gesch. des A. T. an der Hand der Heil. Schrift. Bibellesen. Erstes und zweites Hauptstück genauer erklärt, Memoriren der biblischen Beweisstellen. Schmeisser. 2 St.

Deutsch. Allgemeine Satz- und Interpunctionslehre. Lesen grösserer Abschnitte aus Hopf und Paulsieck. Memoriren von Gedichten. Schriftliche Uebungen, neben Dictaten auch freie Ausarbeitungen nach gegebener Anleitung. Dr. Richter, Dr. Rosalsky. 2 St.

Lateinisch. Wiederholung des Pensum von V., besonders der unregelmässigen Verba. Einübung der Casuslehre und der Präpositionen nach Ell. Seyffert. Mündliche Uebersetzungen aus Schönborn, Exercitien und Extemporalien. Lectüre des *Cornelius Nepos* (*Lysander, Thrasybulus, Dion, Conon, Epaminondas, Pelopidas, Agesilaus, Iphicrates, Chabrias*). Im Sommer Bodin und Dr. Richter, im Winter Dr. Rosalsky. 10 St.

Griechisch. Die regelmässige Formenlehre bis zum Verbum auf μ nach Buttman, Lectüre nach Schmidt und Wensch. Uebersetzen aus dem Deutschen. Vocabeln nach Dettmer. Im Sommer Bodin und Dr. Richter, im Winter Dr. Rosalsky.

Französisch. Grammatik und Uebersetzen nach Plötz §. 51—Schluss. Das regelmässige *verbe*. Anfänge der Syntax, Wortstellung. Im Sommer Dr. Peppmüller, im Winter Dr. Schmilinsky. 2 St.

Geographie. Die aussereuropäischen Erdtheile nach Daniel's Lehrbuch. Im Sommer Dr. Schmilinsky, im Winter der Director. 2 St.

Geschichte. Biographische Geschichten aus der alten Welt, im Sommer Griechenland, im Winter Rom. Im Sommer Bodin, im Winter der Director. 2 St.

Rechnen und Mathematik. Fortgesetzte Uebungen in der *Regel de tri*, die Lehre von den Decimalbrüchen. In der Planimetrie die Lehre von den geraden Linien, Winkeln, Parallellinien, von der Congruenz der Dreiecke. Kambly, II. Th. §. 1—60. Meyer. 3 St.

Zeichnen. Schaper. 1 St.

Singen } wie in Quinta.
 Turnen }

Tertia inferior.

Ordinarius im Sommer Dr. Opel, im Winter Dr. Richter.

Religion. Im Sommer: Lesen der Apostelgeschichte im Anschluss an den dritten Artikel. Drittes Hauptstück genauer erklärt. Drei Kirchenlieder. Im Winter:

Luthers Leben, Reformationsgeschichte. Erklärung des vierten und fünften Hauptstücks. Drei Kirchenlieder. Schmeisser. 2 St.

Deutsch. Recitationen und Declamationen, Erklärung deutscher Gedichte, freies Erzählen historischer, meist nationaler Stoffe nach der Lectüre. Aufsätze über gegebene Aufgaben. Bräuning. 2 St.

Lateinisch. Wiederholung der Casuslehre. Lehre vom Gebrauch der *Modi* und *Tempora*. Exercitien und Extemporalien. Lectüre von *Caes. Bell. Gall.* V., I. u. II. und *Ovid. Metam.* I. u. II. Im Sommer der Director und Bräuning, im Winter Dr. Richter. 10 St.

Griechisch. Verba auf μ , unregelmässige Verba nach Weiske. Repetition der Formenlehre des *Nomen*. Exercitien und Extemporalien. Lectüre von *Xenoph. Anabas.* I. u. II. Im Sommer Dr. Opel, im Winter Dr. Richter. 6 St.

Französisch. Die unregelmässigen Verbes nach Plötz Schulgrammatik §. 1—24. Uebersetzen aus Plötz *lectures choisies*. Zuweilen ein Gedicht memoriren. Exercitien und Extemporalien. Dr. Schmilinsky. 2 St.

Geographie. Repetitionscursum, Preussen, Deutschland, Europa nach Daniel's Lehrbuch. Dr. Opel. Im Winter Dr. Richter. 2 St.

Geschichte. Deutsche Geschichte des Mittelalters nach Eckertz, Hülfsbuch für Tertia. Dr. Opel. Im Winter Dr. Richter. 2 St.

Mathematik. Die vier Species in allgemeinen Zeichen. Potenzen mit ganzen positiven Exponenten. Quadratwurzeln nach Kambly I., 1—25 u. 33—39. In der Planimetrie Wiederholung des Pensums von IV. Die Fundamentalaufgaben vom Viereck, Parallelogramm, Flächengleichheit. Kambly II., 60—80, 111—120. Meyer. 3 St.

Singen } wie vorher.
Turnen }

Tertia superior.

Ordinarius im Sommer der Director, im Winter Dr. Opel.

Religion. Lesen des Evangeliums Lucae. Bibelkunde des A. T. (Bücher Mose, Josua, Richter, Hiob, Psalmen). Repetition des II. Hauptstückes. Drei Kirchenlieder. Schmeisser. 2 St.

Deutsch. Wie III^b mit einem Aufsteigen zum Schwereren. Unter den schriftlichen Arbeiten zuweilen eine Nachbildung oder Uebersetzung aus den Pensen für die alten Sprachen. Schillers Tell. Der Director, Dr. Peppmüller. 2 St.

Lateinisch. Wiederholung des Pensum von III^b, Hinzunahme der übrigen Theile der *Syntaxis convenientiae*. Im Sommer Lectüre von *Caes. Bell. Civ. l. II.* fgg.

(Privatlectüre aus *Bell. Gall.* IV.) und *Ovid. Metam.* l. XII. fgg. mit Auswahl. Im Winter *Curtius* l. III. u. IV. bis cap. 40. Exercitien und Extemporalien. Dr. Rosalsky, der Director. Im Winter Dr. Opel. 10 St.

Griechisch. Wiederholung und Ergänzung der Formenlehre des Verbum. Uebersetzen aus dem Deutschen nach Halm. Am Schlusse der Semester Einführung in den Homer. Lectüre von *Xenoph. Anab.* l. II. u. III. Exercitien und Extemporalien. Dr. Opel. 6 Stunden.

Französisch. Grammatik nach Plötz §. 25—50. Exercitien und Extemporalien. Lectüre aus *Volt. Charl.* XII. Der Director. 2 St.

Geographie. Repetitionscurus. Im Sommer Dr. Opel, im Winter der Director. 2 St.

Geschichte. Geschichte Deutschlands seit der Reformationszeit an der Hand der Preussischen Geschichte. Im Sommer Dr. Opel, im Winter Dr. Peppmüller. 2 Stunden.

Mathematik. Ausführliche Behandlung der geometrischen Proportionen, Kubikwurzeln, Gleichungen mit einer Unbekannten. Wiederholung des Pensums von III^b, Kreislehre Kambly §. 82—110, Aufgaben über die Flächengleichheit §. 121—123. Meyer. 4 St.

Singen } wie oben.
Turnen }

Secunda.

Ordinarius im Winter der Director.

Religion. Einleitung in das A. T. (Der Prophet Jeremias). 3 Kirchenlieder. Schmeisser. 2 St.

Deutsch. Einführung in die älteren Sagenstoffe der poetischen Nationalliteratur. Dispositionsübungen, Besprechung allgemeiner Begriffe bei der Correctur der Aufsätze. Freie Vorträge nach der Lectüre. Lesen und Erklären moderner Klassiker. Voss' Louise, Göthe's Hermann und Dorothea. Dr. Opel. 2 St.

Lateinisch. *Cic. de imp. Pomp., pro Ligario, pro Dejotaro*, ausgewählte Abschnitte aus Livius. *Vergil. Aeneis* l. II. Genauere Wiederholung und Festigung des Cursus der Syntax. Exercitien und Extemporalien. Erste Versuche zum freien Gebrauche der Sprache. Der Director. 10 St.

Griechisch. Casuslehre, Präpositionen nach Buttman. Homerische Formenlehre. Lectüre von *Xenoph. Anab.* l. V. u. VI. privat. l. II. und *Hom. Odyss.* l. V privat. l. III. Exercitien und Extemporalien. Bräuning. 2 St.

Französisch. Plötz §. 51—69. Lectüre von Souvestre, *le philos. sous les toits*. Mündliche Uebungen, Wiedererzählen von Themen historischen Inhalts, Exercitien und Extemporalien. Der Director. 2 St.

Hebräisch. Cursus der Elementargrammatik, gelesen wurde aus Metzger's Hilfsbuch. Schmeisser. 2 St.

Geschichte. Alte Geschichte, der Orient, griech. Geschichte bis auf Solon nach Pütz. Opel. 3 St.

Mathematik. Gleichungen ersten und zweiten Grades mit einer und mehreren Unbekannten, ohne und mit Ansätzen; eine Stunde geometrische Aufgaben. Meyer. 4 St.

Physik. Allgemeine Eigenschaften der Körper nach Trappe's Lehrbuch. Meyer. 1 St.

Singen } wie oben.
Turnen }

B. Lehrer- und Studentabelle.

Im Winterhalbjahre 1868 — 1869.

Lehrer	Ordina- nariat.	IIb.	IIIa.	IIIb.	IV.	V.	VIa.	VIb.	Summa.
Nasemann	IIb.	10 Latein. 2 Französ.	2 Geogr. 2 Französ.		2 Geogr. 2 Gesch.				20
Dr. Opel	IIIa.	2 Deutsch. 3 Gesch.	8 Latein. 6 Griech.						19
Dr. Richter	IIIb.			10 Latein. 6 Griech. 2 Gesch. 2 Geogr.					20
Dr. Rosalzky	IV.		2 Latein.		10 Latein. 6 Griech. 2 Deutsch.				20
Bräuning	V.	6 Griech.		2 Deutsch.		10 Latein. 3 Deutsch.			21
Meyer		4 Mathem. 1 Physik.	4 Mathem.	4 Mathem.	3 Mathem.		3 Rechnen. 3 Geogr.		22
Dr. Schmilinsky	VIa.			2 Französ.	2 Französ.	3 Französ.	10 Latein. 3 Deutsch. 2 Schreib.		22
Dr. Peppmüller	VIb.		2 Deutsch. 2 Gesch.					10 Latein. 3 Deutsch. 3 Geogr. 2 Schreib.	22
Schmeisser		2 Religion. 2 Hebr.	2 Religion.	2 Religion.	2 Religion.	3 Religion.			13
Mund		2 Singen.					3 Geogr. 3 Rechnen.	1 Singen.	9
Weiland						2 Schreib.		3 Religion.	5
Rudolph						2 Naturg.	2 Naturg. 3 Religion.		7
Hinze		3 Turnen.						3 Rechnen. 2 Naturg.	5 u. 3
Schaper		2 Zeichnen.			2 Zeichn.	2 Zeichn.		2 Zeichn.	8

C. Chronik der Schule und statistische Nachrichten.

Zu den S. 35 aufgezählten Klassen, mit welchen das Gymnasium als solches Ostern 1868 eröffnet ward, liess sich bereits Michaelis desselben Jahres, wie es die vorstehenden Lection- und Stundenpläne ergeben, eine *secunda inferior* hinzufügen; in Folge davon konnte einigen neu zukommenden Schülern, welche für diese Klasse die Reife hatten, Aufnahme gewährt werden. Andererseits nöthigten die Raumverhältnisse dazu, die beiden bisher gesonderten Klassen Quinta in eine einzige zusammenzuziehen. Es wurde dies dadurch ausführbar, dass inzwischen die Partererräume des neuen Gymnasialgebäudes vollendet waren. In dasselbe wurden nunmehr nicht nur die so verdoppelte Quinta sondern auch Quarta und zwei Klassen der Vorschule, später selbst noch die dritte verlegt. Eine weitere Folge der Einrichtung der Secunda war das Aufrücken des Lehrercollegiums in den Ordinariaten; Dr. Rosalsky übernahm Quarta, Dr. Richter Tertia inferior, Oberlehrer Dr. Opel Tertia superior.

Wenn das Sommersemester mit der lange angestrebten Anerkennung der Schule als Gymnasium hoffnungsreich begann, so wurde die freudige Stimmung darüber wesentlich dadurch getrübt, dass einer der ältesten und bewährtesten Lehrer bei der Eröffnungsfeier fehlte, — Dr. Richter, welcher schon zu Ausgang des Wintersemesters an einer lästigen Halsbeschwerde gelitten hatte und nun auch bis Pfingsten von seinen Unterrichtsstunden entbunden werden musste. Es fand sich für ihn ein Stellvertreter in dem Hrn. Candidaten Bodin, dem die Schule für seine Theilnahme an allen ihren Angelegenheiten zu grossem Danke verpflichtet ist. Derselbe ist im August aus unserer Mitte geschieden, um zunächst eine Hilfspredigerstelle, sodann eine Predigerstelle in der Nähe von Delitzsch anzunehmen. — Nach der Genesung und Rückkehr des Dr. Richter wurde die Vorschule von einem ähnlichen Unfall betroffen. Auch der College Helbing ward durch ein Halsübel gezwungen von seinen Lectionen zurückzutreten. Da sich die Krankheit des Leidenden nicht hob, vielmehr eine Badekur in Lippspringe nöthig befunden ward, so musste auch an dieser Stelle für einen Ersatzmann gesorgt werden, welcher in dem Hrn. Chorpräfecten Schmidt gefunden wurde, dessen Bereitwilligkeit zur Aushilfe von den städtischen Schulen schon mehrfach erprobt ist. Bei dem Beginn des Wintersemesters gewährte sodann die schon erwähnte Fertigstellung der grösseren Räume des Gymnasiums eine erwünschte Aushilfe; sie gestattete es, die getheilten Hälften der ersten Vorschulklasse zusammenzufassen und die zweite in die Hand des Coll. Rudolph zu legen, so dass Hr. Helbing noch ferner vom Unterricht befreit bleiben konnte. Seine Lectionen im Gymnasium, auch die Turnstunden, übernahm H. Hinze von den städtischen Schulen. — Endlich führte es die Hitze des Sommers herbei, dass auch Dr. Rosalsky seinen Unterricht auf einige Tage sistiren musste; glücklicherweise hob sich seine

Krankheit schneller wieder, als anfangs gehofft werden durfte. Die Hitze hielt auch manche der kleineren Schüler vom Besuche der Schule zurück; mit dem Beginn des neuen Semesters sind diese sämmtlich erfrischt zurückgekehrt.

Dagegen ward die Schule von einem schmerzlichen Verluste in der Mitte des Winters betroffen. Am 16. Decemb. starb der Königliche Provinzialschulrath Dr. Heiland. Es werden die höheren Schulen der Provinz insgesamt von dem reinen, lebendigen Interesse des Verstorbenen an ihren Geschicken, von der rastlosen Sorge, die er ihrem Gedeihen widmete, von dem belebenden Schwung, den er Lehrern wie Schülern einzuhauchen wusste, Zeugniß ablegen; vor allen anderen aber hat unsere junge Anstalt — die letzte die er ihren Zielen zugeführt hat — die Pflicht, es öffentlich anzuerkennen, wie der Verewigte mit einer Theilnahme, die selbst das Unbedeutendste aufmerksam verfolgte, ihr Wachsen und Reifen auf dem Herzen trug. Sie wird dem hochbegabten Manne, der bei aller Gerechtigkeit und Unparteilichkeit gegen die Person doch die Sache stets am höchsten stellte und bei allen seinen Massregeln nur bestrebt war, die Zukunft der Schule auf das beste zu sichern, ein ehrendes Andenken allezeit bewahren.

Bibliothek und physikalisches Cabinet sind gegenwärtig noch in der ersten Bildung begriffen. Den hochverehrten städtischen Behörden gebührt der Dank der Schule sowohl für die Liberalität, mit welcher sie die zweckmässige und stattliche Einrichtung der zugehörigen Zimmer, entsprechend der Ausstattung des ganzen Hauses, beschlossen haben, wie dafür, dass sofort eine erhebliche Summe zu der Beschaffung der nothwendigen Bücher und Apparate bewilligt ist. Doch sind auch von anderer Seite der Schule bereits werthvolle Gaben zugegangen. Als Geschenke des hohen Ministeriums sind mit Dank zu verzeichnen: Langnabel Botanik der späteren Griechen und Gruner, Kepler; dem Herren Forstmeister v. Werder, Stadtrath Niemeyer, Rentier Krause, Coll. Richter und Meyer sowie der Buchhandlung des Waisenhauses verdankt die Bibliothek verschiedene bedeutende Zuwendungen. Für die Vervollständigung der Schülerbibliothek haben die Schüler selbst durch reichliche freiwillige Spenden, die aus allen Klassen eingegangen sind, gesorgt. Auch für eine naturhistorische Sammlung ist der erste Grund gelegt, wozu die Herren Oberlehrer Geist, Landwirth Koch in Farnstedt, Kaufmann Mulertt, Rentier Jänicke, Coll. Meyer freundlichst beigetragen haben.

In Betreff der Ferienordnung ist nach Anhörung der Lehrerconferenz, des Curatoriums und des Magistrates von Seiten des Kön. Provinzial-Schul-Collegiums angeordnet worden, dass sie mit denen der höheren Schulen des Waisenhauses gleichen Schritt gehen sollen.

Von den oben genannten 187 Schülern, welche zunächst in das Gymnasium eintraten, verliessen im Laufe des Sommers die Schule aus Quarta Wolf von Trotha aus Schkopau, um zunächst in die Heimath zurückzukehren und sodann die Klosterschule in Rossleben zu besuchen, und aus Sexta Ernst Promnitz aus Stallupöhnen, wegen Versetzung seiner Angehörigen nach Hannover. Mit dem Schlusse des Sommersemesters folgten ihnen aus Tertia Alfred Siebert aus Halle (zur Prov. Gewerbeschule), aus Quinta August Röder aus Torgau, Ernst Honigmann aus Halle, aus Sexta Otto Schliack aus Halle, Paul König aus Halle, August Barth aus Giebichenstein, sämmtlich um auf die Realschule überzugehen, zu Weihnachten aus Sexta Hans von Gerhardt aus Posen, der in eine Privatpension auf dem Lande gebracht ward. Dagegen wurden zu Beginn des Wintersemesters und im Laufe desselben aufgenommen 27, so dass die Gesamtzahl der Schüler des Gymnasiums sich zum Schluss des Schuljahres auf 205 beläuft. — In der Vorschule ist die Frequenz während des Jahres von 105 auf 115 gestiegen.

D. Verzeichniss der Schüler des Gymnasiums.

Secunda inferior.

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1, Konrad Benno, Halle | 7, Alfred Dengel, Potsdam |
| 2, Karl Grussendorf, Dielingen | 8, Fritz Mund, Halle |
| 3, Johannes Knoblauch, Halle | 9, Otto Zesch, Halle |
| 4, Otto Weigelt, Hähnlein | 10, Rudolf Reiling, Halle |
| 5, Seth v. Mühlentfels, Greifswald | 11, Hermann Zoch, Theerkeute. |
| 6, Reinhart Jacobi, Halle | |

Tertia superior.

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1, Richard Zoch, Theerkeute | 6, Ludwig v. Mühlentfels, Greifswald |
| 2, Max Kükenthal, Weissenfels | 7, Gustav Weigelt, Hähnlein |
| 3, Clemens Delbrück, Halle | 8, Johannes Böhme, Dessau |
| 4, Bruno Koch, Zeitz | 9, Ernst v. Ruville, Potsdam |
| 5, Paul v. Mosch, Torgau | 10, Richard Seydel, Berlin. |

Tertia inferior.

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1, Georg v. Krosigk, Halle | 10, Bernhard Hagemann, Giersleben |
| 2, Otto Hayner, Gräfenhainichen | 11, Wilhelm Gesenius, Halle |
| 3, Julius Ifland, Holleben | 12, Otto Wollmer, Halle |
| 4, Rudolf Koster, Trier | 13, Franz Benno, Halle |
| 5, Johannes Zachariae, Holleben | 14, Kurt Hampke, Halle |
| 6, Reinhold Böhme, Diemitz | 15, Erich Bauer, Adendorf |
| 7, Max Assmann, Ronneburg | 16, Max Graefe, Giebichenstein |
| 8, Karl Göcking, Calbe | 17, Wilhelm Lindner, Halle |
| 9, Hermann v. Mosch, Torgau | 18, Richard Assmann, Quedlinburg |

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 19, Otto Banse, Cröllwitz | 26, Hans Müller, Halle |
| 20, Otto Fabian, Halle | 27, Ernst Helm, Halle |
| 21, Wilhelm Zumpe, Halle | 28, Paul Schrader, Halle |
| 22, Albert v. Ruville, Potsdam | 29, Ernst Hildenhagen, Halle |
| 23, Rudolf Rockstroh, Wendelstein | 30, Alfred Beeck, Halle |
| 24, Anton Werther, Halle | 31, Bernhard Lorenz, Halle. |
| 25, Max Rhens, Halle | |

Quarta.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1, Arthur Otto, Halle | 22, Max Schüler, Schielo |
| 2, Hermann Rüffer, Halle | 23, Hans Keferstein, Cröllwitz |
| 3, Erich Fabarius, Reideburg | 24, Hermann Mund, Halle |
| 4, Heinrich Barriés, Halle | 25, Ernst Michaelis, Halle |
| 5, Nicolaus v. Werder, Sagisdorf | 26, Theodor Tetzner, Rawicz |
| 6, Georg Kruckenberg, Calbe | 27, Max Merkwitz, Halle |
| 7, Otto Sauerland, Halle | 28, Heinrich Hoffmann, Halle |
| 8, Franz Beyschlag, Karlsruhe | 29, Ulrich Kopitzsch, Neustadt a/O. |
| 9, Alwin Kegel, Halle | 30, Hermann Kegel, Halle |
| 10, Gustav Rusche, Paschleben | 31, Otto Schmidt, Zörbig |
| 11, Walter Dietze, Caja bei Lützen | 32, Hermann Pallas, Halle |
| 12, Kurt Elze, Halle | 33, Theodor Richter, Halle |
| 13, Max Koch, Zeitz | 34, Max Reussner, Halle |
| 14, Paul Karmrodt, Halle | 35, Reinhold Wolff, Halle |
| 15, Paul Knauer, Hohenthurm | 36, Max Blümmler, Halle |
| 16, Max Braune, Breslau | 37, Alexander Mendelssohn, Rzuchow bei
Ratibor |
| 17, Robert Herzau, Halle | 38, Hilmar Golf, Wöls |
| 18, Albert Wileke, Giebichenstein | 39, Oskar Zoch, Theerkeute |
| 19, Gustav Berth, Erdeborn | 40, Gustav Röhrig, Halle |
| 20, Traugott Ulrich, St. Petersburg | 41, Ernst Ule, Halle. |
| 21, Hermann Jordan, Halle | |

Quinta.

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1, Kurt Körner, Zörbig | 17, Eugen Röser, Bibra |
| 2, Max Vollert, Allstedt | 18, Arno Scheidelwitz, Bromberg |
| 3, Richard Schütte, Delitzsch | 19, Johannes Wendler, Landsberg |
| 4, Max Stephan, Halle | 20, Paul Reiling, Halle |
| 5, Friedrich Bank, Querfurt | 21, Hans Schede, Halle |
| 6, Franz Lenhardt, Halle | 22, Georg Möring, Dresden |
| 7, Paul Tittel, Halle | 23, Arno Elste, Zeitz |
| 8, Konrad Müller, Camburg | 24, Adolf Thiele, Halle |
| 9, Kurt Korn, Halle | 25, Ludwig Rathke, Halle |
| 10, Hermann Ehrenberg, Halle | 26, Adolf Fleckser, Saarbrücken |
| 11, Paul Marschner, Halle | 27, Albert Kersten, Halle |
| 12, Gottfried Riehm, Halle | 28, Max Engelcke, Trotha |
| 13, Franz Tausch, Halle | 29, Gustav Rinck, Halle |
| 14, Heinrich Müller, Cassel | 30, Oscar Thamhayn, Halle |
| 15, Max Böttcher, Halle | 31, Waldemar Wille, Halle |
| 16, Bruno Meyer, Clepzig | 32, Ernst Kramer, Korbetha |

- 33, Rudolf Benno, Halle
- 34, Otto Aszmann, Quedlinburg
- 35, Paul Voigt, Halle
- 36, Max Klose, Halle
- 37, Paul Grimm, Halle,

- 38, Fritz Küstner, Halle
- 39, Hugo Schmidt, Halle
- 40, Robert Schmeisser, Halle
- 41, Max Müller, Zabenstedt
- 42, Ludwig Müller, Zabenstedt.

Sexta A.

- 1, Paul Koch, Zeitz
- 2, Georg Wittsack, Gröbzig
- 3, Carl Dettenborn, Halle
- 4, Hermann Adrian, Berlin
- 5, Johannes Hille, Halle
- 6, Max Trautmann, Halle
- 7, Hermann Wollmer, Halle
- 8, Walter Tausch, Halle
- 9, Hermann Steckner, Halle
- 10, Walter Heilfron, Halle
- 11, Wilhelm Schulze, Halle
- 12, Max Herzog, Neutz
- 13, Richard Riebeck, Halle
- 14, Hermann Pfautzsch, Halle
- 15, Adolf Fehse, Neutz
- 16, Ernst Beyer, Halle
- 17, Otto Köhler, Giebichenstein
- 18, Ernst Kersten, Halle

- 19, Ernst Wagner, Halle
- 20, Paul Nitzschke, Halle
- 21, Hermann Jaeckel, Halle
- 22, Karl Francke, Halle
- 23, Franz Beeck, Geiselröhlitz
- 24, Hugo Richter, Halle
- 25, Paul Hagemann, Giersleben
- 26, Edmund Steckner, Halle
- 27, Eduard Rackwitz, Queis
- 28, Willy Tausch, Halle
- 29, Gustav Böttcher, Halle
- 30, Fritz Berth, Halle
- 31, Karl Ule, Halle
- 32, Hugo Krumhaar, Halle
- 33, Otto Herzog, Neutz
- 34, Matthias v. Ruville, Lübbenau
- 35, Eugen Blümmler, Halle
- 36, Hermann Haase, Diemitz.

Sexta B.

- 1, Franz Mintert, Torgau
- 2, Wilhelm Schütz, Halle,
- 3, Gustav Nitzschke, Halle
- 4, Clemens Wendt, Mückenberg
- 5, Paul Müller, Sangerhausen
- 6, Felix Delbrück, Halle
- 7, Johannes Wutteke, Berlin
- 8, Robert Tetzner, Rawicz
- 9, Ferdinand Dümmler, Halle
- 10, Werner v. Münchow, Sonnenburg
- 11, Bruno Männel, Halle
- 12, Otto Beyer, Halle
- 13, Horst v. Landwüst, Halle
- 14, Max Schulze, Schrenz
- 15, Rudolf Gerlach, Könnern
- 16, Max Liebermann, Giebichenstein
- 17, Julius Kühn, Halle

- 18, Alfred Volkmann, Halle
- 19, Karl v. Radecke, Torgau
- 20, Walter Franke, Halle
- 21, Paul Gödecke, Döllnitz
- 22, Karl Waltke, Erfurt
- 23, Wilhelm Kircheisen, Brehna
- 24, Paul Hintze, Halle
- 25, Konrad Trübe, Halle
- 26, Konrad Pfautzsch, Halle
- 27, Karl Cornelius, Halle
- 28, Reinhold Krantz, Halle
- 29, Paul Nette, Rieda
- 30, Max Günther, Mittel-Edlau
- 31, Max Ehrhardt, Halle
- 32, Georg Karmrodt, Halle
- 33, Emil Krell, Berlin.

E. Verfügungen der hohen vorgesetzten Behörden

- vom 29. April 1868. Der Director erhält ein Verzeichniss der zu bestimmten Zeiten an das Königl. Provinzial-Schul-Collegium einzureichenden Berichte.
- „ 13. Mai „ Der eingereichte Lectionsplan für das Sommersemester wird genehmigt.
- „ 26. Sept. „ Der Lectionsplan für das Wintersemester wird genehmigt.
- „ 7. Nov. „ Der Director wird aufgefordert, sich über die Feststellung einer Ferienordnung gutachtlich zu äussern.
- „ 23. Nov. „ Der Director wird angewiesen, die Frequenzlisten des abgelaufenen Semesters einzusenden.
- „ 23. Nov. „ Circularverfügung des Herrn Ministers über die Form und den Gehalt der Zeugnisse für den einjährigen Militärdienst, worin verordnet wird, ein Zeugniss mit der im Formular vermerkten Bestimmung „behufs Meldung zum einjährigen freiwilligen Militärdienst“ nur dann auszustellen, wenn die Lehrerconferenz der Ansicht ist, dass die vorschriftsmässigen Bedingungen erfüllt sind; in allen übrigen Fällen dem abgehenden Schüler ein gewöhnliches Abgangszeugniss auszustellen, welches über seine Qualifikation für den einjährigen Militärdienst kein Urtheil enthält.
- „ 3. Decbr. „ Circularverfügung über die genaue Befolgung der Portofreiheit-Bestimmungen.
- „ 17. Decbr. „ Benachrichtigung über den am 16. Decbr. erfolgten Tod des Provinzial-Schulrathes Dr. Heiland.
- „ 27. Decbr. „ Benachrichtigung über die Relegation eines Schülers von einem auswärtigen Gymnasium.
- „ 7. Januar und 12. März 1869. Verfügungen über Mehreinsendung von Programmen.
- „ 28. Jan. „ Mittheilung einer Verfügung des Herrn Ministers über den im photolithogr. Institute von Kellner und Griesemann erschienenen Schulatlas von Raaz.
- „ 30. Jan. „ Das Lehrercollegium wird auf das Lehrbuch der Geographie von Dr. Guthe aufmerksam gemacht.
- „ 26. Febr. und 6. März 1869. Verfügungen über die diesjährige Feier des Geburtstages Sr. M. des Königs.
- „ 19. März „ Der Director wird angewiesen, die Nachweisung über Ab- und Zugänge der Lehrer des Stadtgymnasiums einzureichen.

II. Verfügungen der hohen vorgesetzten Behörden

- 19. März " Der Director wird angewiesen, die Nachweisung über Ab- und An-
gänge der Lehrer des Stadtgymnasiums einzurichten.
- 20. Febr und 6. März 1869 Verfügungen über die hiesige Pflanzschule des Lehrjahres 61. des
Königs.
- 30. Jan " Das Lehrbuch der Geographie von
Dr. Gütke aufgegeben gemacht.
- 28. Jan " Mittbewerbstheile von Keller und Griesmann erschienen. Schluß
Mittbewerbstheile über die Verfügung des Herrn Ministers über den im photo-
graphischen Aufnahmegerät von Programmen.
- 27. Decbr " Besondere Verfügung über die Hoflection eines Schülers von einem aus-
wärtigen Gymnasium.
- 17. Decbr " Besondere Verfügung über den am 16. Decbr. erfolgten Tod des Pro-
fessors Dr. Schmalz.
- 8. Decbr " Besondere Verfügung über die genaue Befolgung der Fortschritts-Be-
stimmungen.
- 28. Nov " Besondere Verfügung des Herrn Ministers über die Form und den Ge-
halt der Zeugnisse für den einjährigen Militärdienst, wenn verord-
net wird, ein Zeugnis mit der im Formulare vorerwähnten Bestim-
mung, welche die vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt sind; in allen ande-
ren Fällen dem abgehenden Schüler ein gewöhnliches Abgangszeug-
nis auszustellen, welches über seine Qualifikation für den einjährigen
Militärdienst kein Urtheil enthält.
- 28. Nov " Besondere Verfügung des Herrn Ministers über die Form und den Ge-
halt der Zeugnisse für den einjährigen Militärdienst, wenn verord-
net wird, ein Zeugnis mit der im Formulare vorerwähnten Bestim-
mung, welche die vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt sind; in allen ande-
ren Fällen dem abgehenden Schüler ein gewöhnliches Abgangszeug-
nis auszustellen, welches über seine Qualifikation für den einjährigen
Militärdienst kein Urtheil enthält.
- 23. Nov " Der Director wird angewiesen, die Fortschrittslisten des abgehenden
Semesters einzusenden.
- 7. Nov " Der Director wird aufgefordert, sich über die Feststellung einer
Ferienordnung gütlich zu versetzen.
- 20. Sept " Der Facultätsplan für das Wintersemester wird genehmigt.
- 13. Mai " Der eingereichte Facultätsplan für das Sommersemester wird ge-
nehmigt.
- 20. April 1868 Der Director erhält ein Verzeichnis der zu bestimmten Zeiten an
das Königl. Provinzial-Schul-Collegium einzureichenden Berichte.